

PSA'ya Analitik Yaklaşım: Farklı Yaş Grupları ve Prostat Hacimlerinde Diğer Değişkenlerle sPSA'nın Bağıntısının İncelenmesi

Sabahattin Aydın, Gökmen Alp Dođdu, Yüksel Yılmaz, Mustafa K. Atilla, Öner Odabaş

Özet: Farklı yaş ve prostat hacmi (PH) alt gruplarında yaş, PH, total prostat spesifik antijen (tPSA), bađlı PSA (bPSA), serbest/total PSA (s/t PSA) ve PSA dansitesi (PSAD) gibi prostat bezi ile ilintili olan parametrelerin, serbest PSA (sPSA) düzeyine etkisini arařtırmak amacıyla korelasyon analizleri yapılmıřtır. Prostatizm řikayeti ile bařvuran 109 hasta prostat kanserini ekarte etmek için parmakla rektal muayene ve transrektal ultrasonografik incelemeden sonra çalıřmaya alındı. Serbest PSA ile PH, tPSA, bPSA ve PSAD arasında bađıntı olduđu, ancak yaş ve PH'nin farklı alt gruplarında bu etkileşimin deđişiklikler gösterdiđi saptandı.

Anahtar kelimeler: Serbest PSA, Yaş, Prostat hacmi

İdeal bir tümör belirleyicisi tanımlamasına uymamasına rađmen, günümüzde üroonkoloji pratiđinde çok önemli bir yer tutmakta olan prostat spesifik antijenin (PSA) prediktif deđerini arttırmaya yönelik titizlikle çalıřmalar yürütüldüđü görülmektedir. Prostat kanseri, enfeksiyon gibi proseslerin yanında hasta yaşı ve prostat hacminden (PH) de etkilendiđinin anlaşılması ve hatta BPH' lı hastaların 1/3' ünde, üst sınır olarak bildirilen 4 ng/ml'nin üzerinde ölçülmesi (1-7) arařtırmacıları yeni bir bakıř açısı ve yeni tanımların yapılması arayıřlarına itmiřtir.

Serumda α -1 antikomotripsin ve α -2 makroglobulin gibi proteaz inhibitörlerine bađlı olarak bulunan bađlı PSA'nın (bPSA) sadece α -1 antikomotripsine bađlı olan kısmı immunreaktif olarak ölçülebilir. Normal erkeklerde % 15-30 'unu oluřturan serbest PSA (sPSA) enzimatik olarak inaktif olmasına rađmen immunreaktif olduđundan serumda esas ölçülebilir kısmı oluřturur (8). Son zamanlarda prostat kanserinin ayırıcı tanısında, özellikle gri zon olarak adlandırılan PSA düzeylerinde biyopsi endikasyonu koymada yol gösterici olacak ek gösterge aracı olarak sPSA'dan yararlanılmaktadır. Bu yaklaşım, serum sPSA düzeyini etkileyen faktörlerin daha iyi anlaşılmasını zorunlu kılmaktadır.

Çalıřmamızda prostatizm semptomlarıyla bařvuran ve prostat kanseri ekarte edilmiř 40 yaş ve üzerindeki hastalarda, PSA düzeyine direkt etki ettiđi düşünölen PH ve hasta yařının çeřitli alt gruplarında bu deđişkenler ve diđer PSA parametreleri ile sPSA arasındaki bađıntı arařtırılarak, klinik yararının daha iyi anlaşılması amaçlanmıřtır.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakóltesi Üroloji AD, Van

Yazıřma adresi: Dr. Sabahattin AYDIN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakóltesi Üroloji AD, VAN

Gereç ve Yöntem

Kliniđimize, prostatizm řikayetleri ile bařvuran malignite tespit edilmeyen, ardıřık seçilmiř, yařları 40-104 arasında (ort.63,2 \pm 9,19) deđiřen 109 hasta çalıřmaya alındı. Rutin fizik muayenenin ardından idrar tahlili ve serum PSA deđerleri ölçüldü. Her hastaya rutin parmakla rektal muayene yapıldı ve transrektal ultrasonografi (TRUS) ile prostat hacimleri hesaplandı. Parmakla rektal muayenesi řüpheli, tPSA 4-10 ng / ml arasında olup, s/t PSA < 0,15 olan ve tPSA > 10 ng / ml olan toplam 28 hastaya ultrason eřliđinde biyopsi önerildi. Çeřitli nedenlerle biyopsiyi kabul etmeyen 15 hastanın 8' ine transüretal prostat rezeksiyonu, 7'sine suprapubik intravezikal prostatektomi yapıldı. Histopatolojik inceleme sonucu adenomatöz hiperplazi olarak geldi. Biyopsi yapılan 13 hastadan 2 hasta, BPH + prostat absesi 1 hasta da prostat adenokanseri nedeniyle deđerlendirme dıřı bırakıldı. Diđer 10 hastanın biyopsi sonucu benign hiperplaziydi. Enfeksiyon bulgusu tesbit edilen hastalar antibiyotik tedavisi sonunda PSA düzeyleri yeniden ölçülerek deđerlendirilmeye alındı. Sonuçta çalıřma grubu sadece benign prostat hiperplazisi olan hastalardan oluřturuldu.

Serum PSA ölçümleri chemiluminescent enzim immünassay metodu ile ticari kit kullanılarak, Immulite Automated Analyzer' da otomatik olarak yapıldı. Prostat hacim ölçümü, hastalar lateral dekubitus pozisyonunda yatırılarak, 7,5 mHz'lik biplane transrektal prob ile (Toshiba SSA 270 A) yapıldı. PH, $\pi/6$ x transvers çap x anteroposterior çap x sefalokaudal çap formülüyle hesaplandı (9,10). Total PSA-sPSA farkı bPSA olarak deđerlendirildi. Serum tPSA

düzeyinin PH'e bölünmesi ile PSA dansitesi (PSAD) elde edildi.

Çalışma grubunu oluşturan hastalar yaşları dikkate alınarak 5 alt gruba ayrıldı. Bu grupların herbirinde sPSA' nın diğer değişkenlerle olan korelasyonları hesap edildi. Aynı inceleme yaklaşımı, PH açısından değerlendirildi. PH 40 gr ve üstü olan hastalarla PH 40 gramdan daha küçük olan hastaların oluşturdukları gruplarda sPSA'nın diğer değişkenlerle olan korelasyonları incelendi. Alt grupların her birinde bulunan korelasyon katsayıları çalışma grubuyla karşılaştırıldı.

Verilerin analizinde SPSS (sosyal bilimler için istatistik bilgisayar programı) paket programı kullanıldı. Normal dağılım gösteren gruplarda Pearson korelasyon analizi, normal dağılım göstermeyen gruplarda Spearman korelasyon analizi yapıldı.

Bulgular

Çeşitli yaş gruplarında hastaların ve sPSA serum düzeylerinin dağılımı Tablo I'de görülmektedir. Yaş, PH ve diğer PSA değişkenleri ile sPSA arasındaki korelasyon analizi sonuçları Tablo II'de verilmiştir. Tablo III, PH'nin 40 gr altı ve üstünde olduğu hasta gruplarında sPSA dağılımını, Tablo IV ise korelasyon katsayılarını göstermektedir.

Ana grupta yapılan analizde, yaş ile sPSA arasında bir bağıntı saptanamadı ($r=0,156$, $p>0,05$). Yaş aralıklarında incelendiğinde sadece 4. ve 5. dekatda, sPSA ile hasta yaşı arasında orta derecede bağıntı ($r=0,306$, $p<0,05$, $r=0,394$, $p<0,05$) olduğu görüldü. PH' nin farklı değer aralıklarında ise sPSA ile yaş arasında ana çalışma grubunda olduğu gibi bir bağıntı saptanamadı ($p>0,05$).

Ana grupta, sPSA ile PH arasında orta derecede bağıntı saptandı ($r=0,414$, $p<0,01$). Yaş alt gruplarında da, aynı şekilde, sPSA ile PH bağıntılı bulundu. PH alt gruplarına ayrılınca aynı bağıntı saptanamadı ($p>0,05$).

Çalışma grubu bütün olarak ele alındığında, sPSA ile tPSA arasında ileri derecede bağıntı saptandı ($r=0,771$, $p<0,01$). Yaş, ve PH'nin alt gruplarında da sPSA ile tPSA arasındaki bağıntının farklı olmadığı görüldü ($p<0,01$).

Serbest PSA ile PSAD arasında var olan ileri derece anlamlı ($r=0,655$, $p<0,01$) bağıntı, hasta yaşı ve PH alt gruplarmalarından etkilenmedi.

Dördüncü dekadı temsil eden grupta sPSA ile s/t PSA arasında negatif bir bağıntı ($r=-0,417$, $p<0,05$) bulundu; diğer yaş gruplarında, bağıntı analizleri ana grupla aynı sonuçları verdi ($p>0,05$). Farklı PH'de çalışma grubuyla benzer

şekilde, sPSA ile s/t PSA ile arasında bağıntı saptanamadı ($p>0,05$).

Tartışma

Gittikçe artan sayıda araştırmacılar, PSA' nın özgünlüğü ve duyarlılığını tartışmaya başlamıştır (1,11-18). Bu durum PSA' ile ilgili daha güvenilir parametre arayışlarına yol açmaktadır. Serumda tPSA ölçümü yanında, sPSA ve bPSA' nın ayrı ayrı ele alınması, sPSA' nin tPSA' ya oranlanarak sabit bir değer elde edilmeye çalışılması, yine PSA düzeylerinin PH'ne bölünerek PSAD gibi parametreler elde edilmesi bu yaklaşımın sonucudur. Klinik, değerlendirmede, sPSA ve s/tPSA gibi ölçümleri kullanabilmek için bunlarla etkileşim içinde olan yaş, PH hacmi ve diğer PSA parametreleri gibi değişkenlerin etki düzeylerinin bilinmesi önemlidir.

Genç erişkinde normal prostat hacmi 20 ± 2 ml olmasına rağmen serimizde 10 ml'ye kadar düşük hacimde prostat bulunmaktadır. Üç değerlerin elimine edilmemiş olması tartışılabilirse de, TRUS ile prostat hacminde % 10' a varan hata oranı ve prostat hacim ölçüm yöntemlerindeki farklılıkların göz ardı edilmemesi gerekir (9,10,19). Prostat hacim ölçümü, $\pi/6 \times$ transvers çap x anteroposterior çap x sefalokaudal çap formülüyle hesaplanmıştır (9,10). Sefalokaudal çap ölçüm güvenilirliğinin eleştirisi konusu olması (19) ve tüm ölçümlerin aynı radyolog tarafından yapılamamış olması da sonuçlarımızı etkilemiş olabilecek önemli faktörlerdir.

Çalışmamızda Oesterling'in (20) aksine, sPSA ile yaş arasında ana grupta bir bağıntı saptanamamıştır ($r=0,156$, $p>0,05$). Yaş gruplarının tanımlayıcı istatistik tablosunda (Tablo I), 4. dekatda sPSA ortalaması 0,369, 5. dekatda 0,739, 6. dekat da 0,953, 7. dekat ve üstündekiler de ise, 1,182 olduğu görülmektedir. Bu sonuç aslında, ana grupta sPSA-yaş arasında bağıntının olmadığı bulgusunu tartışmaya açması açısından önemlidir. PH'nin 40 gram altı ve üstündeki değerlerde, sPSA' nın dağılım tablosu incelendiğinde (Tablo III), sPSA'nın artan prostat hacmiyle değişiklik gösterdiği, fakat bu değişimin sPSA-yaş bağıntısı için yeterli olmadığı ($p<0,05$) görülmektedir. Aynı inceleme, yaş aralıklarında tekrar edildiğinde (Tablo II), farklı sonuçlara ulaşılmıştır. Görüldüğü gibi, 10 yıllık dekatlar baz alındığında sPSA giderek artmakta, fakat bu artış 40-60 yaş arası hasta grubunda sPSA-yaş arasında bağıntı için yeterli olurken, 60 yaş yukarıdaki hasta gruplarında yeterli olamamaktadır. Bu durumu, var olan bağıntıyı 60 yaş üzerinde bozan enfeksiyon,

Tablo I. Farklı yaş gruplarında sPSA'nın dağılımı

	n	Yaş aralığı	Ortalama ± SS	% 25	% 75
sPSA ng/ml	109	tüm olgular	0,917 ± 1,03	0,275	1,100
sPSA ng/ml	9	40 - 49	0,369 ± 0,21	0,170	0,575
sPSA ng/ml	17	50 - 59	0,739 ± 0,52	0,240	1,190
sPSA ng/ml	61	60 - 69	0,953 ± 1,05	0,290	1,150
sPSA ng/ml	22	> 70	1,182 ± 1,35	0,285	1,700

n = Hasta sayısı, SS = Standart sapma

Tablo II. Farklı yaş gruplarında, sPSA ile diğer değişkenler arasındaki korelasyon analizleri †

	Yaş aralığı	Yaş	PH	tPSA	BPSA	PSAD	s/t PSA
sPSA	Hepsi	<u>.156</u>	<u>.414*</u>	<u>.771**</u>	<u>.659**</u>	<u>.655**</u>	<u>.070</u>
sPSA	40-49	.306*	.551**	.785**	.740**	.897**	-.474*
sPSA	50 - 59	.394*	.462*	.821**	.754**	.641**	-.023
sPSA	60 - 69	<u>-.046</u>	<u>.391*</u>	<u>.777**</u>	<u>.620**</u>	<u>.617**</u>	<u>.207</u>
sPSA	> 70	<u>.155</u>	<u>.431*</u>	<u>.714**</u>	<u>.671**</u>	<u>.642**</u>	<u>.036</u>

* = P < 0,05, ** = P < 0,01, n = Hasta sayısı

† = Tabloda altı çizili değerler Spearman korelasyon katsayılarını, diğerleri ise Pearson korelasyon katsayılarını göstermektedir

Tablo III. Farklı prostat hacimlerinde sPSA'nın dağılımı

	n	PH aralığı ml	Ortalama ± SS	% 25	%75
sPSA ng/ml	109	tüm olgular	0,917 ± 1,03	0,275	1,095
sPSA ng/ml	76	0-39,9	0,643 ± 0,60	0,253	0,760
sPSA ng/ml	33	≥ 40	1,549 ± 1,46	0,420	2,00

n = Hasta sayısı, SS = Standart sapma

Tablo IV. Farklı prostat hacimlerinde sPSA ile diğer değişkenler arası korelasyon analizleri †

	PH aralığı ml	Yaş	PH	tPSA	BPSA	PSAD	s/t PSA
sPSA	tüm olgular	<u>.156</u>	<u>.414*</u>	<u>.771**</u>	<u>.659**</u>	<u>.655**</u>	<u>.070</u>
sPSA	0-39,9	<u>.092</u>	<u>.270</u>	<u>.771**</u>	<u>.589**</u>	<u>.653**</u>	<u>.068</u>
sPSA	≥ 40	<u>.139</u>	<u>.125</u>	<u>.834**</u>	<u>.745**</u>	<u>.822**</u>	<u>.274</u>

* = P < 0,05, ** = P < 0,01, n = Hasta sayısı

† = Tabloda altı çizili değerler Spearman korelasyon katsayılarını, diğerleri ise Pearson korelasyon katsayılarını göstermektedir

konjesyon, infarktüs, atlanmış olabilecek kanser ihtimalleri gibi ek faktörlerin varlığı ile açıklamak mümkün olabilir. Sonuç olarak, sPSA'nın gerçekten yaşla arttığı, fakat bu artışın çeşitli faktörlerden etkilendiği düşünülebilir. Bu faktörleri göz önünde tutarak yapılacak olan gruplamalarda korelasyon hesabı yapılırsa daha güvenli sonuçlar elde edilebilir.

Ornstein ve ark. (21), tPSA düzeyi 4,6-6,5 ng/ml olarak seçilmiş hastalarda, tPSA ile yaş arasında bağlantı bulunamamasını, değer aralığının daralmış olmasına bağlamışlardır. Serimizde sPSA ile PH arasında ana grupta var olan bağlantının (r=0,414, p< 0,05), PH'ne dayalı olarak gruplar daraltıldığında kaybolmasını aynı şekilde açıklamak mümkündür. Bu yüzden, bu tip

çalışmaların daha büyük serilerle yapılması daha güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır.

Lilja ve ark. nın (8) çalışmasına benzer şekilde sPSA ile tPSA (r=0,771, p<0,01) ve bPSA arasında (r=0,659, p<0,01) güçlü bir bağlantı saptanmasının yanında, sPSA ile hem PH hem de PSAD arasında güçlü bir bağlantının olması (r=0,414, p< 0,05 ve r=0,655, p<0,01), tPSA ile birlikte sPSA'nın da prostat doku büyüklüğüyle ilişkili olarak değiştiği izlenimini vermektedir. Serbest PSA ile, PSAD'nin, yaş ile PH alt gruplarında bağlantı analizleri tekrar edildiğinde, sonuçlar ana grupta benzerlik gösterdi. PH ile, sPSA arasındaki gerçek ilişkiyi ortaya koymak için total PH yerine adenomun esas kitlesini oluşturan transizyonel zon hacminin ölçü alınmasında yarar vardır (22,23). Ancak

çalışmamızda transizyonel zon hacmi sağlıklı olarak ölçülemedi.

Serbest PSA ile tPSA arasında ana grupta görülen bağıntı, farklı yaş gruplarında aynen devam etmiştir. Bu bulgu, yaştan etkilenmeksizin tPSA ile sPSA artışı arasında paralellik olduğunun bir göstergesidir. Prostat hacminin 40 gram altı ve üstündeki değer aralıklarında sPSA ile tPSA arasındaki bağıntı değişmemiştir. Bu bulgu, prostat hacmi ne olursa olsun, benign prostat hastalıklarında sPSA ile tPSA'nın belli oranlarda kalmakta olduğunu göstermesi açısından önemlidir (24,25).

Farklı dekatlarda sPSA ile bPSA arasındaki bağıntı, tüm yaş gruplarındaki gibi sebat etmektedir ($p < 0,01$). Farklı PH'lerinde de bağıntı ana gruba benzer şekildedir ($p < 0,01$). Serbest PSA-bPSA arasındaki bağıntının PH farklılıklarından etkilenmemesi nedeni, sPSA ile bPSA'nın benign prostat dokusundan, hacimden bağımsız olarak, belli oranlarda salgılanmasıdır. Ayrıca, tPSA ve bPSA'nın tüm gruplardaki bağıntı analizlerinin tamamına yakınının birbirine benzemesi, tek başına tPSA'yı referans almanın, bPSA'yı referans almakla hemen hemen aynı sonuçları doğuracağını göstermesi açısından dikkat çekicidir.

Serbest/total PSA'nın prostat kanseri ayırıcı tanısında biyopsi için cut off değeri için 0,15, 0,18 ve 0,22 gibi değerler ileri sürülmüş olmasına (26,27) rağmen serimizdeki ortalama s/tPSA (0,30) oldukça yüksek çıkmıştır. Serbest PSA ile s/t PSA arasında ana grupta bağıntı yoktu ($r=0,70$, $p>0,05$). 50 yaş üzerindeki hastalarda aynı durum saptanırken, 4. dekatda orta derecede negatif bir bağıntı saptanmıştır ($r=-0,474$). Literatür bilgisi ile de çelişen (26,27) bu sonucun klinik yorumu yapılamamıştır. Farklı PH'lerinde de sPSA-s/t PSA arasında bir bağıntı bulunamamıştır. Bu sonuç, sPSA ile s/t PSA arasındaki bağımsız ilişkinin prostat hacminden de bağımsız olduğunu göstermektedir. Belki en önemli sonuç diğer değişkenlerle etkileşim içine girmeyerek kararlı bir durum sergileyen s/t PSA'nın durumudur.

An Analytical Approach to PSA: Correlation of fPSA with Other Variables in Various Age and Prostate Volume Subgroups

Abstract: *Effects of various parameters related to prostate gland, such as age, volume, total prostate specific antigen (PSA), complex PSA (cPSA), free/total PSA (f/t PSA) and PSA density (PSAD) on free PSA (fPSA) activity was investigated by comparing the correlation coefficients of these variables in various ranges of age and prostate*

volume. Hundred and nine consecutive patients with the complaints of prostatism comprised the study after having undergone digital rectal examination and transrectal ultrasonography to rule out prostate cancer. Free PSA was found to be relatively influenced by volume, tPSA, cPSA and PSAD, but this influence showed differences in various value ranges

Key words: *Free PSA, Age, Prostate volume*

Kaynaklar

1. Stamey TA, Yang N, Hay AR, Evans RM: PSA as a serum marker for prostate adenocarcinoma. *N. Engl J Med.* 317:910-916, 1987.
2. Oesterling JE, Jakobsen SJ, Chute CG, Guess HA: Effect of cystoscopy, prostate biopsy, and transrectal resection of prostate on serum PSA concentrations. *Urology.* 42:276-282, 1993.
3. Lange PH, Ercole CJ, Lightner DJ, Fraley EE, Vessella R: The value of serum PSA determinations before and after radical prostatectomy. *J Urol.* 141: 873-879, 1989.
4. Tarhan F, Cangüven Ö, Metin O, Özgül A, Kuyumcuoğlu U: Serum PSA düzeyi yüksek olan hastaların çok yönlü analizi. *Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı*, s.35, 1998.
5. Partin A, Pound C, Clemans J, Epstein JI, Walsh PC: Serum PSA after anatomic radical prostatectomy : The Johns Hopkins experience after 10 years. *Urol Clin North.Am.* 20: 713-725, 1993.
6. Benson MC, Rings KS, Olsson CA: The determination of stage D-0 carcinoma of the prostate utilizing PSA. *Urologist's Correspondence Club*, September, 1989.
7. Babaian RJ, Fritsche HA, Evans RB: PSA and prostate gland volume: Correlation and clinical application. *J Clin Lab.* 4:135-137, 1990.
8. Lilja H, Clinebenson A, Dahlin U, Matikainen MT, Nilsson O, Pettersson K, Lovgren T: PSA in human serum occurs predominantly in complex with alpha-1-antichymotrypsin. *Clin Chem.* 37:1618-1625, 1991.
9. Greene DR, Egawa S, Hellerstein DK, Scardino PT: Sonographic measurement of transition zone of prostate in men with and without benign prostatic hyperplasia. *Urology*, 36: 293-299, 1990.
10. Myschetzky PS, Suburu RE, Kelly BS, Wilson ML, Chen SC, Lee F: Determination of prostate gland volume by transrectal ultrasound: correlation with radical prostatectomy specimens. *Scand J Urol Nephrol.* 137 (Supply):107-111, 1991.
11. Zarghami N, Levesque M, D'Costa M, Angelopoulou K, Diamandis EP : Frequency of expression of prostate -specific antigen mRNA in lung tumors. *Am J Clin Pathol*, 108: 184-199, 1997.

12. Ellis WS, Chetre MP, Preston SD, Brower MK : Diagnosis of prostatic carcinoma: the yield of serum prostat specific antigen, digital rectal examination and transrectal ultrasonography. J Urol;152:1520-1525, 1994.
13. Heidenreich A, Vorreuther R, Neubauer S, Westphal J, Engelmann UH, Moul JW: The influence of ejaculation on serum levels of PSA. J Urol, 157: 209-211, 1997.
14. Cooner WH, Mosley BR, Rutherford CL: Prostate cancer detection in a clinical urological practice by ultrasonography, digital rectal examination on PSA levels JAMA. 267:2227-2228, 1992.
15. Catalona WJ, Richie JP, Ahmann FR, Hudson MA, Scardino PT, Flanigan RC, deKernion JB, Ratliff TL, Kavoussi LR, Dalkin BL : Comparison of DRE and serum PSA in the early detection of prostate cancer . Results of multicenter clinical trial of 6630 men. J Urol, 151:1283-1290, 1994.
16. Levesque M, Hu H, D Costa M, Diamandis EP : Prostat sesific antigen expression by various tumors. J Clin Lab Anal, 9:123-128, 1995.
17. Sloboda J, Zaviacic M, Jakuvosky J, Hammar E, Johnsen J: Metastasing adenocarcinoma of the female prostate (Skene's paraurethral glands). Histological and immunohistochemical prostate markers studies and first ultrastructural observation. Pathol Res Pract,194:129-136, 1998.
18. Aydın F, Aşçı R, Sarıkaya Ş, Büyükalpelli R, Yılmaz A F, Yıldız S: Gebelerde ve meme kanserli kadınlarda serum prostat spesifik antijen. Türk Üroloji Dergisi Kongre Özel Sayısı, s.41. 1998.
19. Terris MK, Stamey TA: Determination of prostate volume by transrectal ultrasound. J Urol.145: 984-987, 1991.
20. Oesterling JE, Jacobsen SJ, Klee G, Pettersson K, Piironen T, Abrahamsson PA, Stenman UH, Dowell B, Liovgren T, Lilja H: Free, complex and total serum PSA: The establishment of appropriate reference range for their concentrations and ratios. J Urol.154:1090-1095, 1995.
21. Ornstein DK, Deborah SS, Humphrey PA, Catalona WJ: The effect of prostate volume, age, total PSA levels in men without clinically detectable prostate cancer. J Urol.159:1234-1237, 1998.
22. Kalish J, Cooner WH, Graham SD Jr Adams J: Serum PSA adjusted for volume of transition zone (PSAT) is more accurate than PSA adjusted total gland volume in detecting adenocarcinoma of the prostate. Urology, 43: 601-606, 1994.
23. Maeda H, Ishitoya S, Maekawa S: PSA density of the transition zone: a new effective parameter for prostate cancer prediction. J Urol.157:1315-1318, 1997.
24. Weber JP, Oesterling JE, Peters CA, Partin AW, Chan DW, Walsh PC: The influence of reversible androgen deprivation on serum PSA levels in men with benign hyperplasia. J Urol.,141:987-992, 1989.
25. Bangma LH, Rietbergen JE, Kranse R, Blijenberg BG, Schroder FH: The free to total PSA ratio improves the spesificity of PSA in screening for prostate cancer in the general population. J Urol.157: 2191-2196, 1997.
26. Luderer AA, Chen Y, Thiel R, Soriano TF, Kramp WJ, Carlson G, Cuny C, Sharp T, Smith W, Petteway J, Brawer MK: Measurement of the proportion of free to total PSA improves diagnostic performance of PSA in the diagnostic gray zone of total PSA, Urology 46:187-194, 1995.
27. Catalona WJ, Smith DS, Wolfert RL, Wang TJ, Rittenhouse HG, Ratliff TL, Nadler RB: Evaluation of percentage of free serum PSA to improve specificity of prostate cancer screening. JAMA, 274:1214-1220, 1995.

Demir Eksikliği Anemisinde Hemogloblin, Hematokrit Değerleri, Eritrosit İndeksleri ve Etyolojik Nedenlerin Değerlendirilmesi

İmdat Dilek*, Süreyya Altun**, İlyas Tuncer***, İsmail Uygan**, Cevat Topal**, Halis Aksoy**

Özet: Bu çalışmada, Van ve yöresinde demir eksikliği anemisi tanısı konulan hastalarda eritrosit indeksleri, hemogram sonuçları ve etyolojik nedenler incelendi. Çalışmaya 1996-1998 yılları arasında polikliniğimize başvuran 115'i erkek ve 255'i kadın olmak üzere 370 hasta alındı. Ortalama yaş erkek ve kadınlarda sırasıyla 41.9 ve 32.5 bulundu. Ortalama hemoglobin değeri erkeklerde 8.82 gr/dl ve kadınlarda 8.78 gr/dl, hematokrit erkeklerde %28.7 ve kadınlarda %28.6, MCV erkeklerde 72.0 fl ve kadınlarda 70.84 fl, RDW erkeklerde 17.02 ve kadınlarda 17.12 bulunurken, ortalama ferritin düzeyi erkeklerde 6.45 ng/dl ve kadınlarda ise 4.58 ng/dl olarak bulundu. Etyolojik neden olarak her iki grupta da başta gelen neden kan kaybının artmasıydı. Kan kaybı erkeklerde en fazla gastrointestinal kanaldan, kadınlarda ise genital yoldan olmaktadır. Beslenme yetersizliği, barsak parazitleri ve pica ise etyolojide daha sonraki nedenleri oluşturmaktaydı. Sonuç olarak, bu yöremizde de demir eksikliği anemisi etyolojik nedenler açısından ve tanı konduğunda hastaların hemogram parametreleri bakımından yurdumuzun diğer bölgelerinden önemli bir farklılık taşımamaktadır.

Anahtar kelimeler: Demir eksikliği anemisi, Etyoloji, Hematolojik parametreler

Gelişmiş ülkelerde hastanelere başvuran hastaların %30'undan fazlasının anemik olduğu, bu oranın gelişmekte olan ülkelere daha yüksek olduğu bilinmektedir. Demir eksikliği, anemi etyolojisi açısından ülkemizde olduğu gibi dünyada da en sık neden olarak görülmektedir. Gelişmiş ülkelerde yetişkin erkeklerin %3'ü, kadınların %20'si ve gebe kadınların ise %50'sinde demir eksikliği bulunmaktadır. Orta-Güney Amerika ve Asya ülkelerinde demir eksikliği anemisi oranı yetişkin erkeklerde %1.9-14 ve kadınlarda %15-64 olarak bildirilmektedir (1,2). Demir eksikliği anemisinde yaş guruplarına göre etyolojik nedenlerin sıklığı değişmektedir. İki yaş gurubu çocuklarda beslenme, doğurgan çağıdaki kadınlarda menstrüal kayıp ve ileri yaşlarda gastrointestinal sistem hastalıkları ön plana çıkmaktadır. Beslenme bozuklukları ve parazitler hastalıklar gelişmekte olan ülkelere etyolojide önem kazanmaktadır (1,2)

Yurdumuzda demir eksikliği anemisi prevalansı ile ilgili çeşitli bölgesel araştırmalar yapılmış ve etyolojiye bazılarında değinilmiştir. Ancak bu çalışmaların yeterli düzeyde olduğu söylenemez. Yapılan bir saha çalışmasında Van ve yöresinde sağlıklı erişkinlerde anemi sıklığı erkeklerde %11.9 ve kadınlarda %17.3 olarak bulunmuş (3). Ancak bunların ne kadarının demir

eksikliğine bağlı olarak geliştiği bilinmemektedir. Yine bu yöremizde, yapılan bir çalışmada sağlıklı erişkinlerde ferritin düzeyi erkeklerin %8.3 ve kadınların da %8.84'ünde normal düzeylerin altında bulunmuş (4). Fakat bunların ne kadarının anemik olduğu belirlenmiş değildir. Özellikle Van ve yöresinde demir eksikliği anemisine yol açan etyolojik nedenlerin ne sıklıkta olduğuna dair çalışma yapılmış değildir. Demir eksikliği anemisi açısından, yöresel öncelikli nedenlerin belirlenmesinin zaman ve ekonomik yönden bazı avantajlar sağlayabileceği açıktır.

Bu çalışmada, bölgemizde demir eksikliği anemisi saptanan hastalarda tanı konduğu zamanki hemoglobin (Hb), hematokrit (Hct) ve eritrosit endeksleri incelenerek etyolojik nedenlerden hangisinin ne sıklıkta olduğu ve bölgesel farklılıkların bulunup bulunmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem

Bu çalışmaya 1996-1998 yılları arasında polikliniğimize başvuran ve demir eksikliği anemisi tanısı konan 115'i erkek ve 255'i kadın toplam 370 hasta alındı. Ortalama yaş erkeklerde 41.9 (± 14.8) ve kadınlarda 32.5 (± 11.2) idi. Hastaların hepsinin hemogram, periferik yayma, retikülosit ve ferritin düzeyleri ile rutin biyokimyasal değerlerine bakıldı. Tam kan sayımı Coulter otomatik kan sayıcı ile yapıldı. Hipokrom mikrositer anemi saptanan olgularda, öncelikle demir eksikliği düşünülerek bu yönden tetkik edildi. Bu amaçla Hb, Hct, MCV, MCH,

*Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji BD Van

**Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD Van

***Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Gastroenteroloji BD Van

Yazışma adresi: Dr. İmdat DİLEK

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fak. Hematoloji-Onkoloji BD,VAN

MCHC ve RDW gibi eritrosit endekslerine bakıldı. Ferritin düzeyleri düşük olan olgular etyolojik nedenler yönünden araştırıldı.

Etyolojik nedenleri saptamak amacıyla 3 kez gaitada gizli kan, gaitada parazit ve yumurtalarına bakıldı. Gaitada gizli kan saptanan olgularda üst ve alt GİS patolojileri yönünden endoskopi ve rektosigmoidoskopi ile incelendi. Her hangi bir patoloji saptanamayanlara baryumlu kolon grafisi veya kolonoskopi yapıldı. Hastaların tümü beslenme şekilleri, pica, hematüri, hemoptizi, hematemez ve rektoraji açısından sorgulandı.

Menstrual siklus bozukluğu tanımlayan hastalar için kadın hastalıkları ve hematürisi olan olgularda ise nefroloji ve/veya üroloji konsültasyonu istendi.

Tablo I. Hastaların ortalama hematolojik değerleri:

İncelenen parametre	Erkek	Kadın
Hemoglobin (g/dl)	8.87 ± 1.80	8.78 ± 1.65
Hematokrit (%)	28.7 ± 5.8	28.6 ± 4.43
MCV (fl)	72.05 ± 5.30	70.84 ± 5.31
MCH (pg)	21.03 ± 2.27	21.05 ± 2.69
MCHC (g/dl)	28.83 ± 2.23	29.4 ± 2.09
Trombosit sayısı (mm ³)	286.719 ± 99.829	266.813 ± 96.296
Lökosit sayısı (mm ³)	6876 ± 1963	6232 ± 1577
RDW	17.02 ± 1.38	17.12 ± 2.53
Ferritin (ng/dl)	6.45 ± 3.68	4.58 ± 3.74

MCV: Ortalama eritrosit hacmi, MCH: Ortalama eritrosit hemoglobini, MCHC: Ortalama eritrosit hemoglobin konsantrasyonu, RDW: Eritrosit dağılım genişliği.

Bulgular

Ortalama Hb erkeklerde 8.82 ± 1.80 g/dl ve kadınlarda 8.78 ± 1.65 g/dl, ortalama Hct erkeklerde % 28.7 ± 5.8 ve kadınlarda % 28.6 ± 4.43, ortalama MCV erkeklerde 72.05 ± 5.30 fl ve kadınlarda 70.84 ± 5.31 fl, ortalama MCH erkeklerde 21.03 ± 2.27 pg ve kadınlarda 21.05 ± 2.69 pg, ortalama MCHC erkeklerde 28.8 ± 2.23 g/dl ve kadınlarda 29.4 ± 2.09 g/dl, ortalama trombosit sayısı erkeklerde 286.719 ± 99.829/mm³ ve kadınlarda 266.813 ± 96.296/mm³, ortalama lökosit sayısı erkeklerde 6876 ± 1963/mm³ ve kadınlarda 6232 ± 1577/mm³, ortalama RDW erkeklerde 17.02 ± 1.38 ve kadınlarda

17.12 ± 2.53, ortalama ferritin değerleri erkeklerde 6.45 ± 3.68 ng/dl ve kadınlarda 4.58 ± 3.74 ng/dl olarak bulundu. Hastalara ait hematolojik parametreler Tablo I'de verilmiştir.

Tablo II. Demir eksikliği anemisi tespit edilen erkek hastalarda etiyolojik nedenler.

1. Yetersiz demir alımı:	16
I. Demirden yoksun gıda ile beslenme:	6
a- Vejeteryan	4
b- Yetersiz beslenme	2
II. Demir emiliminin bozulması:	10
a- Pica	3
b- Çöliak spru	1
c- Mide duodenum cerrahisinden sonra	6
2. Demir kaybının artması:	97
I. Gastrointestinal sistem kanaması:	85
a- Mide-duodenum ülseri:	35
b- Gastrit:	10
c- Hemoroid:	9
d- Habis tümör:	12
e- İnflamatuvar barsak hastalığı:	3
f- Polipozis:	3
g- Özefagus varis kanaması:	2
h- Parazitöz:	8
ı- Aspirin, NSAİİ ve kumadin kullanımı:	3
II. Üriner sistemden kayıplar:	9
III. Hemodiyaliz hastası:	1
IV. Hemostaz bozuklukları:	1
V. Geçirilmiş bir dizi operasyon:	1
3. İdiyopatik hipokromik anemi:	8

Etyolojik açıdan demir eksikliği anemisi nedeni hem erkek ve hem de kadın hastalarda en sık olarak demir kaybının artmasına bağlıydı. Bu kayıp erkeklerde en sık gastrointestinal kanaldan olurken, kadınlarda genital yoldan olmaktadır. Kadın hastaların 105'inde (%37.6) hipermenore ve polimenore (bunların dokuzunda uterusu myom vardı) tespit edildi. Kadınlarda 89 vakada (%31.9) gastrointestinal kanaldan kayıp söz konusu idi. Bunların 34'ünde (%38) gastrik etkenler vardı. Daha sonra sırasıyla barsak paraziti (24 olgu; hastaların 17'sinde *Ascaris Lumbricoides*, dördünde *Enterobius Vermicularis*, ikisinde *Trichuris Trichura*, birinde de *Giardia İntestinalis*), hemoroid (18 olgu), malign tümör (6 olgu), kronik ilaç kullanımına

bağlı gastrointestinal sistemden kayıp (2 olgu), poliposiz koli, özefagus divertikülü ve özefagus varis kanaması (biri olgu) tespit edildi. Etyolojik nedenler arasında ikinci sırada yetersiz demir alımı vardı (31 olgu; %11.1). Bunların dördü vejeteryan olmak üzere 12'si demirden fakir diyetle beslenmeye ve 19'unda ise demir eksikliği nedeni bozulmuş demir absorpsiyonuna bağlıydı. Bu 19 hastanın 14'ünde pica anamnezi, üçünde çöliak spru ve ikisinde ise geçirilmiş mide duodenum ameliyatı söz konusu idi. Hastalardan 51'inde (%18.3) demir eksikliği anemisinin etyolojisi belirlenemedi ve idiopatik hipokrom anemi olarak değerlendirildi. Hastalardan 24'ünde (%9.4) ise birden fazla etyolojik neden saptandı.

Tablo III. Demir eksikliği anemisi tespit edilen kadın hastalarda etyolojik nedenler.

1. Yetersiz demir alımı:	31
I. Demirden yoksun gıda ile beslenme:	12
a- Vejeteryan:	4
b-Yetersiz beslenme:	8
II. Demir emiliminin bozulması:	19
a- Pica:	14
b- Çöliak spru:	3
c- Mide duodenum cerrahisinden sonra:	2
2. Demir kaybının artması:	197
I. Gastrointestinal sistem kanaması:	89
a- Mide-duodenum ülseri	17
b- Gastrit:	17
c- Hemoroid:	18
d- Habis tümör:	6
e- Polipozis:	1
f- Özefagus varis kanaması:	1
g- Parazitöz:	24
h-Aspirin, NSAİİ, kumadin kullanımı:	2
i-Divertikül ve hiatus hernisi:	2
j- Gastrointestinal sistem tüberkülozu:	1
II. Genital sistemden kayıplar:	105
a- Hipermenore:	95
b- Polimenore:	10
III. Üriner sistemden kayıplar:	1
IV. Hemodiyaliz hastası:	1
V. Geçirilmiş bir dizi operasyon:	1
3. İdiopatik hipokromik anemi:	51

Erkeklerde etyolojik faktör olarak 76 (%66) hastayla gastrointestinal sistemden kayıplar

birinci sırada gelmekteydi. Bunlardan 45'inde gastrit ve mide-duodenum ülseri, 12'sinde malign tümör (dokuzu mide, ikisi özefagus ve biri de kolon karsinomu), dokuzunda hemoroid, sekizinde parazitöz (dört kişide *Ascaris lumbricoides*, dört kişide *Giardia intestinalis*), üçünde inflamatuvar barsak hastalığı, üçünde poliposiz koli, ikisinde özefagus varis kanaması ve üçünde de kumadin ve aspirin kullanımına bağlı sindirim sisteminden kayıp vardı. İkinci sırada 16 (%13.9) hasta ile yetersiz demir alımı söz konusu idi. Bunların dördü vejeteryan ve diğerlerinde ise diyetle yetersiz demir alımı vardı. On hastada demir absorpsiyonu bozukluğu tesbit edildi. Bunların altı tanesinde geçirilmiş mide duodenum cerrahisi, üç tanesinde pica anamnezi ve bir tanesinde de çöliak spru hastalığı vardı. Üçüncü sırada üriner sistemden kayıplar yer almaktaydı. Dokuz (%7.8) hastada makroskopik hematüri saptandı. Bunların sekizinde benign prostat hipertrofisi (BPH) ve birinde prostat karsinomu vardı. Ayrıca hastalardan birinde hemofili A, birinde geçirilmiş bir dizi operasyon anamnezi ve biri ise kronik hemodiyaliz programında idi. Hastaların sekizinde (%6.9) aneminin etyolojisi yapılan tetkiklere rağmen tespit edilemedi ve idiopatik hipokrom anemi olarak değerlendirildi. Altı hastada (%5.2) birden fazla etyolojik neden saptandı. Erkek ve kadın hastalarda etyolojik nedenler sırasıyla Tablo II ve III'de verilmiştir. Çalışmada demir eksikliği anemisi tespit edilip gaitada gizli kan pozitif olan hastaların %20.3'ünde GİS'de malignite bulundu.

Tartışma

Demir eksikliği tüm dünyada görülen en sık anemi nedenidir ve kadınlarda erkeklerden daha fazla görülmektedir. Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde demir eksikliği anemisi açısından kadın/erkek oranı 1.3-2.1 olarak (5) ve Ankara'da yapılan bir çalışmada da bu oran 1.48 olarak bildirilmiştir (6). Bizim çalışmamızda ise kadın/erkek oranı 2.21 olarak bulundu. Demir eksikliği anemisi tanısı alan hastaların başvuru anında ortalama Hb değeri İngiltere'de yapılan bir çalışmada 7.6 g/dl (7) ve ABD'nde yapılan bir çalışmada 8.4 g/dl olarak bulunmuş (5). Ankara'da yapılan bir araştırmada ise başvuru anında ortalama Hb değeri erkeklerde 6.48 gr/dl ve kadınlarda ise 8.9 g/dl olarak bulunarak, erkeklerdeki düşük ortalama Hb değeri erkek hastaların hastaneye geç başvurmalarına bağlanmış (8). Çalışmamızda başvuru anında ortalama Hb değeri erkek ve kadınlar için sırasıyla 8.82 ± 1.80 g/dl ve 8.78 ± 1.65 g/dl olarak bulundu.

Oranlardan da anlaşılacağı gibi sonuçlarımız diğer çalışmalarda bulunan değerlerle benzerlik göstermektedir.

Demir eksikliği anemisinde ortalama MCV genellikle 78 fl'nin altındadır. ABD'nde yapılan çalışmada başvuru anında ortalama MCV 74 fl, MCHC 28 g/dl ve MCH 20 pg olarak bulunmuş (5). Ankara'da yapılan çalışmada ise başvuru anında ortalama MCV erkeklerde 60.8 ± 4.9 fl ve kadınlarda 70 ± 4.8 fl olarak bildirilmiş (8). Benzer olarak çalışmamızda başvuru anında ortalama MCV erkeklerde 72.05 ± 5.3 fl ve kadınlarda 70.84 ± 5.31 fl, MCHC erkeklerde 28.83 ± 2.23 g/dl ve kadınlarda 29.4 ± 2.09 g/dl, MCH erkeklerde 21.03 ± 2.27 pg ve kadınlarda 21.05 ± 2.69 pg olarak bulundu. Demir eksikliği anemisinde ortalama RDW değerinin 16.3'ün üstünde bulunduğu bildirilmektedir (2). Çalışmamızda da başvuru anında ortalama RDW değeri erkekler ve kadınlar için sırasıyla 17.02 ± 1.38 ve 17.12 ± 2.53 olarak bulundu.

Çalışmamızda da olduğu gibi demir eksikliği anemisinde genellikle lökosit değeri normal düzeylerde bulunur. Başvuru anında ortalama lökosit değeri erkek ve kadınlar için sırasıyla $6876 \pm 1963/\text{mm}^3$ ve $6232 \pm 1577/\text{mm}^3$ olarak bulundu. Demir eksikliği anemisinde genellikle trombositoz görülmekle birlikte trombositopeni de görülebilir (1). Kronik kan kaybına bağlı demir eksikliği anemilerinde %50-75 oranında trombositoz görüldüğü ve genellikle aktif kanamayla birlikte olduğu bildirilmektedir (1,9). Çalışmamızda trombositoz erkeklerde %13.9 oranında bulundu. Bunların %68'inde gastrointestinal sistemde patoloji tespit edildi ve hepsinde de gaitada gizli kan pozitifdi. Kadın hasta gurubunda ise trombositoz %7.45 oranında vardı. Bunlardan %42'sinde gastrointestinal sistem patolojisi ve %58'inde de hipermenore tesbit edildi. Oranlardan da anlaşılacağı üzere her iki cinste de trombositoz oranları diğer çalışmalardaki oranlardan düşüktür. Bazı çalışmalar ağır demir eksikliği anemilerinde trombositopeni gelişebileceğini göstermektedir (10,11). Çalışmamızda erkek hastaların %6'sinde trombositopeni vardı. Bunlardan birinde Hb 6.5 g/dl altında idi. Bu hastaların dördünde portal hipertansiyon, birinde atrofik gastrit ve diğer birinde ise protez kalp kapağı vardı. Kadın hastaların ise %2.7'sinde trombositopeni bulundu. Bunların dördünde Hb 6.5 gr/dl'nin altındaydı. Bu hastalardan birinde portal hipertansiyon vardı. Ankara'da yapılan bir çalışmada demir eksikliği olan hastaların %2'sinde trombositopeni saptanmış (8). Çalışmamızda trombositopeninin yüksek oranda

bulunması hasta gurubumuzda portal hipertansiyonlu olguların varlığına bağlı olarak düşünülebilir. Demir eksikliği anemisinde ortalama ferritin değerinin 10 ng/dl'nin altında olduğu bildirilmektedir (1). Benzer olarak çalışmamızda ortalama ferritin düzeyi erkeklerde 6.45 ± 3.68 ng/dl ve kadınlarda 4.58 ± 3.74 ng/dl olarak bulundu.

Demir eksikliği anemisinde etyoloji cinse ve yaşa göre farklılıklar göstermektedir. Erkeklerde ve menapoz sonrası kadınlarda demir eksikliği anemisi sıklıkla gastrointestinal sistemden kayıplara bağlıdır. Doğurganlık çağındaki kadınlarda ise genital sistemden kanamalar ilk sıradadır. İngiltere'de yapılan bir çalışmada hastaların %56'sında gastrointestinal sistemden kayıp, %29'unda aşırı menstrual kanama, %19'unda yetersiz demir alımı, %16'sında demir absorpsiyonunda bozulma tesbit edilmiş ve %17'si de idiopatik olarak değerlendirilmiş (7). Ankara'da yapılan bir çalışmada ise etyolojik faktör olarak erkeklerde ilk sırada (%51) diyetle demir alımında azalma bulunmuş (8). Yetersiz demir alımının sebebi olarak erkek hastaların %28.7'sinde pica anamnezi ve %22.3'ünde yetersiz beslenme tespit edilmiş. İkinci sırada (%35.2) demir kaybının artması belirlenmiş. Bunlardan %19.2'sinde demir kaybının sebebi gastrointestinal sistemdeki patolojilere ve %16'sında da barsak parazitlerine bağlı bulunmuş. Erkek hastaların %13.8'inde demir eksikliği anemisi idiopatik olarak değerlendirilmiş. Bu çalışmada kadın hastalarda etyolojik faktör olarak demir kaybının artması birinci sırada bulunmuş. Demir kaybının kadın hastaların %35.6'sında jinekolojik kaynaklı ve %21.4'ünde gastrointestinal sistem kaynaklı kayıp olduğu belirlenmiş. İkinci sırada tamamı yetersiz beslenme ile demir alımında azalmaya bağlı bulunmuş. Kadın hastaların %12.2'sinde etyolojik neden bulunamamış ve idiopatik olarak değerlendirilmiş.

Çalışmamızda demir eksikliği anemisinin etyolojisinde her iki cinste de demir kaybının artması en sık nedendi. Erkeklerde gastrointestinal sistemden ve kadınlarda ise genital sistemden kayıplar ilk sırada yer alıyordu. Erkek hastaların %80'inde demir kaybı artmıştı. Bunların %70'inde gastrointestinal sistemden kayıp ve %7'sinde demir kaybının nedeni BPH'ne bağlı makroskopik hematüri idi. Erkek hastalarda etyolojik faktör olarak ikinci sırada (16 vaka, %13.2) yetersiz demir alımı gelmekteydi. Bunların üçünde pica anamnezi vardı. Erkek hastaların %6'sında etyolojik faktör

belirlenemedi ve idiopatik hipokrom anemi olarak kabul edildi.

Kadın hastalarda da etyolojik faktör olarak demir kaybının artması (%70.60) ilk sırada yer alıyordu. Bunların %37.6'sında genital yolla ve %31.9'unda gastrointestinal sistemden kayıp vardı. Kadınlarda da etyolojik sebep olarak ikinci sırada (31 vaka, %11.1) yetersiz demir alımı gelmekteydi. Bunların 14'ünde pica anamnezi vardı. Kadın hastaların %18.3'ünde etyolojik neden belirlenemedi ve idiopatik hipokrom mikrositer anemi olarak değerlendirildi. Demir eksikliği anemisi nedeni olarak erkeklerde gastrointestinal sistemden ve kadınlarda da genital yolla kaybın ilk sırada bulunması diğer bölgelerdeki çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir.

Demir eksikliği anemisinde picanın yeri hakkında oldukça tartışmalı sonuçlar bildirilmektedir. Crosby çalışmasında demir eksikliği anemisi olan hastaların yarısından fazlasında pica anamnezi olduğunu bildirirken (12), İngiltere'de yapılan bir çalışmada hastaların hiç birinde pica anamnezi bulunmamış (7). Konya'da yapılan bir çalışmada ise demir eksikliği anemisi saptananların %9'unda pica anamnezi bulunmuş (13). Çalışmamızda pica anamnezinin erkeklerin %2.6 ve kadınların da %5.5'inde bulunması diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Kadın hastalarda pica anamnezi oranının yüksek olması hamilelik döneminde picaya eğilimin artması ile açıklanabilir (14). Çalışmamızda, barsak parazitlerinin demir eksikliği anemisi nedeni olarak erkeklerde %6.6 ve kadınlarda %8.6 bulunması, daha önce Doğu Anadolu bölgesi için bildirilen oranların (%11.4) oldukça altındadır (15). Bu son yıllarda bu yöremizdeki ekonomik düzeyin gelişmesi ile açıklanabilir. İngiltere'de yapılan çalışmada ilk başta demir eksikliği sebebi bulunamayan 92 hastanın daha sonraki araştırmalarında 28'inde kan kaybının kaynağı bulunmuş (16). Çalışmamızda erkeklerin %6.6 ve kadınların %18.2'sinin idiopatik hipokrom anemi olarak kabul edildiği dikkate alındığında bunların en azından bir kısmında daha ileri tetkiklerle nedenin bulunabileceği düşünülebilir.

Sonuç olarak, Van ve yöresinde demir eksikliği anemisi nedeni sıklık sırasına göre erkeklerde gastrointestinal sistemden demir kaybının artması ve yetersiz beslenme; kadınlarda ise genital sistemden demir kaybının artması ve yetersiz beslenme şeklinde bulundu. Başvuru anında ortalama Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC, RDW ve ferritin değerleri diğer çalışma sonuçları ile benzerlik göstermektedir. Bu sonuçlarla

bölgemizde demir eksikliği anemisi olan hastaların diğer bölgelerdeki hastalarla aynı dönemlerde tespit edildiği ve diğer bölgelere göre etyolojik açıdan önemli farklılık bulunmadığı kanaatine varıldı. Beslenme yetersizliğine bağlı demir eksikliği anemisine daha az rastlanılması ise bu yöremizde diyetin et ağırlıklı olmasına bağlanabilir.

Hemogram, Hematocrit, Erythrocyte Indexes and Etiological Causes in Iron Deficiency Anemia

Abstract: In this study, we investigated the erythrocyte indexes, hemogram results and the etiological causes in patients with iron deficiency anemia in Van. Totally 370 patients (115 male, 255 female) were enrolled in the study between 1996-1998 years. Mean age of the males and the females were found 41.9 and 32.5 respectively. Mean value for hemoglobin was found 8.82 g/dl in males and 8.78 g/dl in females, for hematocrit 28.7% in males and 28.6% in females, for MCV 72.0 fl in males and 70.81fl in females, for RDW 17.02 in males and 17.12 in females, for ferritin levels 6.45 in males and 4.58 in females. In both groups the most important etiological cause was found to be increased iron loss. Iron loss occurred mostly from gastrointestinal tractus in males and from genital tractus in females. Nutritional deficiency of iron, intestinal parasitosis and pica were less frequent etiological causes. In conclusion, there was no important difference for etiological causes and hematologic parameters in Van from other regions of the country.

Key words: Iron deficiency, etiology, hematological parameters

Kaynaklar

1. Beutler E, Lichman M A, Coller B S: Iron deficiency, ed. Williams E, Hematology fifth edition. Philadelphia; 490-511, 1995.
2. Lee R G: Iron deficiency and iron deficiency anemia. Eds: Lee R.G, Bithell C.T, Foerster J: Wintrobe's Clinical Hematology 10th edition. Lea-Febiger. Chapter 34:979-1010, 1999.
3. Dilek İ, Erkoç R, Sayarlıoğlu M, ve arkadaşları. Van ili merkez ve kırsal kesiminde erişkinlerde hematolojik değerler. XXVI. Ulusal hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, P89, Ankara.
4. Dilek İ, Erkoç R, Sayarlıoğlu M, ve arkadaşları. Van il merkezi ve kırsal kesiminde yaşayan sağlıklı bireylerde ferritin düzeyleri. XXVI. Ulusal hematoloji Kongresi, 31 Ekim-3 Kasım 1998, P90, Ankara.
5. Bainton D F, Finch C A: The diagnosis of iron deficiency anemia. Am J Med.; 37:62-69, 1967.
6. Işıksoluğu K M: Ankarada yüksek öğrenim gençliğinde demir eksikliği anemisinin yaygınlığı ve etkileyen faktörler. Doktora tezi. Ankara 1975.

7. Beveridge B R, et al: Hypochromic anemia. Q J Med.; 34:135, 1965.
8. Öztürk A, Özkan Y, Sezer M, Kandemir G, Başak M, Üskent N: Demir eksikliği anemisi: üç yıllık sonuçlarımız. GATA Bülteni; 39:204-207, 1997.
9. Schloesser L L, Kipp M A, Wenzel F J: Thrombocytosis in iron-deficiency anemia. J Lab Clin Med.; 66:107, 1965
10. Gross S, Keefer V, Newman A J: The platelets in iron deficiency anemia. Pediatrics; 34:315, 1964.
11. Berger M, Brass L F: Severe trombositopenia in iron deficiency anemia. Am J Hematol.; 24:425, 1987.
12. Crosby W H: Pica. JAMA; 25:1020-3, 1976.
13. Dura S, Ecirli Ş, Alıcı S, Polat H, Can C: Selçuk üniversitesi tıp fakültesi öğrencilerinde demir eksikliği anemisi yaygınlığı. S Ü T F Dergisi; 4:383-8, 1996
14. Roselle H A: Association of laundry starch and clay ingestion with anemia New York City. Arch Intern Med; 125:57, 1970.
15. Yaşarol Ş: Medikal Parazitoloji. Ege Üniversitesi Yayınları İzmir. s:74, 1978.
16. Taymor M L, et al: The etiological role of chronic iron deficiency in production of menorhagia. JAMA; 187:323, 1964.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Yapılan Tubal Sterilizasyon Olgularının Değerlendirilmesi

Abdulaziz Gül, Yalçın Şimşek, Güler Şahin

Özet: Bu çalışmanın amacı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yapılan tubal sterilizasyon vakalarını tartışmaktır.

Aralık 1994- Aralık 1998 tarihleri arasında yapılan tubal sterilizasyon olguların retrospektif olarak yaş, gebelik, doğum, abortus ve yaşayan çocuk sayıları; sterilizasyon işlemi için kullanılan insizyonlar, sterilizasyon tipi, operasyon tekniği ve komplikasyonları ele alındı. Tubal sterilizasyon sayısı; toplam doğum, sezaryen, ameliyat, yatan ve poliklinik hasta sayıları ile karşılaştırıldı.

Toplam 276 tubal sterilizasyon yapılmış olup olguların ortalama yaşı, gebelik sayısı, doğum sayısı ve yaşayan çocuk sayısı sırasıyla 34.8, 7.4, 6.1 ve 5.4 olarak saptandı. Sterilizasyonların %41.3'ünün laparoskopik, %58.7'sinin ise laparotomik olarak yapılmış olduğu görüldü. Tubal sterilizasyonlar en çok gebelik dışı zamanda yapılmış olup bunu sezaryen esnasında ve postpartum yapılanlar takip etmekteydi. Sterilizasyon işlemi genelde Pomeroy veya koter + insizyon tekniğiyle yapılmıştır. Tubal sterilizasyonun, vaginal doğum yapan, sezaryen yapılan, ameliyat olan, yatan ve poliklinik hastalarına oranı sırasıyla; %4, %32, %33, %9 ve %1 olarak saptandı.

Tubal sterilizasyon, laparoskopik veya minilaparotomi ile yapılabilen etkili ve kalıcı bir kontraseptif yöntemdir. Endike olan hastalarda alternatif bir kontrasepsiyon metodu olarak özellikle kırsal kesimde teşvik edilmelidir. Tubal sterilizasyon konusunda henüz arzuladığımız oranı yakalayamadığımız düşüncesindeyiz. Bu yöntemin yöremize özgü bazı sosyokültürel ve ekonomik sebeplerden dolayı daha yaygın uygulanması gerektiğine inanıyoruz.

Anahtar kelimeler: Kontrasepsiyon, Tubal sterilizasyon, Laparoskopi, Mini laparotomi

Toplumlarda refah seviyesi arttıkça fertilité azalmaktadır. Ayrıca menarş yaşı küçülüp menopoz yaşı da büyümektedir. Bu nedenlerle kontraseptif bir yöntem olan ihtiyaç da artmaktadır (1). Kontrasepsiyon, üreme çağındaki çiftlerin birçoğunda zorunlu bir gereksinimdir. İdeal bir kontraseptif yöntem için aranan başlıca kriterler: Etkinlik, güvenilirlik, geri dönüşümlülük, cinsel ve menstrüel fonksiyonu bozması gibi kriterlerdir. Kullanılacak kontraseptif yöntemin beraberinde getireceği kontraseptif olmayan faydalar da tercihi etkileyebilmektedir. Yan etkiler de kontraseptif seçimini etkileyebilmektedir (2).

Kadınlarda kontrasepsiyon için geliştirilmiş birçok yöntem mevcuttur. Bunlar arasında koitus interruptus, kondom, takvim yöntemi, spermisitler, rahim içi araçlar, hormonal kontraseptifler ve gönüllü sterilizasyon sayılabilir. Gönüllü sterilizasyon işlemi hem kadında ve hem de erkekte güvenle

yapılabilmektedir. Sterilizasyon kadında tüp ligasyonu, erkekte de vazektomi şeklinde yapılmaktadır (1,3-5)

Kiniğimizde yapılan tubal sterilizasyon olgularını irdelemek için bu çalışma planlandı.

Gereç ve Yöntem

Çalışmamızda Aralık 1994 - Aralık 1998 tarihleri arasında kliniğimizde yapılmış olan toplam 276 tubal sterilizasyon olgusu ele alındı. Kliniğimiz yeni kurulmuş bir klinik olup ilk tubal sterilizasyon operasyonu 14 Aralık 1994 tarihinde yapılmıştır. Hastane kayıtlarından olguların karakteristikleri retrospektif olarak standart bir forma kaydedildi. Çalışmada; Yaş, gebelik, doğum, abortus ve yaşayan çocuk sayıları, sterilizasyon işlemi için kullanılan insizyonlar, sterilizasyon tipi, operasyon tekniği ve komplikasyonları değerlendirilmeye alındı. Ayrıca bu zaman süresince toplam doğum, sezaryen ve ameliyat sayıları ile yatırılarak tedavi edilen ve poliklinik hasta sayıları kaydedildi.

İstatistiki değerlendirmeler Student's t Testi ile yapıldı.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Van

Yazışma adresi: Dr. Abdulaziz GÜL
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. VAN

Bulgular

14 Aralık 1994 ile 17 Aralık 1998 tarihleri arasında kliniğimizde toplam 276 tubal sterilizasyon girişiminin yapılmış olduğu tespit edildi. Olguların yaş, gebelik, doğum, abortus ve yaşayan çocuk sayısı ortalamaları Tablo I'de görülmektedir.

Tablo I. Tubal ligasyon yapılan olguların yaş, gebelik, doğum, abortus ve yaşayan çocuk sayısı ortalaması.

Parametreler	Ortalama	Minimum ve maksimum değerler
Yaş	34.81	24-49
Gebelik	7.44	1-19
Doğum	6.17	1-14
Abortus*	1.27	0-14
Yaşayan çocuk sayısı	5.46	1-13

*Abortus sayısına istemli gebelik tahliyesi dahildir.

Tablo II. Yapılan tubal sterilizasyonların zamanlaması.

Tubal sterilizasyon zamanı	n
Gebelik dışı	97
Sezaryen esnasında	92
Postpartum	53
Gebelik tahliyesi esnasında	18
Ektopik gebelik operasyonu esnasında	11
Abortus sonrası	4
Histerotomi esnasında	1

Tablo III. Tubal sterilizasyon işlemi için kullanılan teknikler.

Tubal sterilizasyon tekniği	n
Pomeroy	151
Koter + insizyon	99
(Koter + insizyon) / parsiyel rezeksiyon	8
Pomeroy / Salpenjektomi	4
Pomeroy / Parsiyel rezeksiyon	3
Bilateral fimbriektomi	2
Sadece koterizasyon	2
Klip	2
(Koter + insizyon) / Fimbriektomi	2
Pomeroy / Fimbriektomi	2
Bilateral salpenjektomi	1

Sterilizasyonların 114 (%41.304)'ü laparoskopi, 162 (%58.695)'si ise laparotomi ile yapıldığı tespit edildi. Laparotomilerin 97 (%35.144)'si Pfannenstiel insizyon, 63 (%22.826)'ü minilaparotomi şeklinde yapıldığı

saptandı. Yapılan tubal sterilizasyon zamanlaması Tablo II'de görülmektedir. Tubal sterilizasyon işlemi için kullanılan teknikler Tablo III'de özetlenmiştir.

Vakaların hiçbirisinde tubal sterilizasyon işlemine bağlı major komplikasyonun olmadığı saptandı. Çalışma periyodu süresince kliniğimizde yapılan doğum, sezaryen cerrahi girişim ile yatan ve poliklinik hasta sayıları Tablo IV' de görülmektedir.

Tablo IV. Yapılan doğum, ameliyat sayıları ve tedavi edilen hasta sayıları ile tubal sterilizasyonla oranları.

Grup	n	Tubal sterilizasyon oranı
Vajinal doğum	1224	53/ 1224 (%04.33)
Sezaryen	284	92/ 284 (%32.39)
Ameliyat	835	276/ 835 (%33.05)
Yatan hasta	2940	276/ 2940 (%09.39)
Poliklinikte bakılan hasta	22972	276/22972 (%01.20)

Tartışma

Doğurganlığın yüksek olduğu Van yöresinde kadınlar genelde 25-35 yaşlarına kadar doğum sayılarını tamamlamaktadırlar. Bu yaşlardan sonra olan gebeliklerin hemen hepsi istenmeyen gebelik olmaktadır. Bu nedenle etkin bir kontrasepsiyon yöntemi kullanma gereksinimi doğmaktadır.

Tubal sterilizasyon etkili ve kalıcı bir kontraseptif yöntemdir. 15-44 Yaş grubu kadınlarda tüm kontraseptif yöntemler içerisinde tubal sterilizasyon oranı Çin'de %30 iken, ABD'de %17, İngiltere'de %14, Türkiye'de ise %1'dir. Dünya ortalaması %13'dür (3). Kliniğimizde diğer kontraseptif metodlar sağlıklı kaydedilmediği için tubal sterilizasyonun diğer kontraseptif metodlara oranını saptayamadık. Sterilizasyon yaptığımız kadınların yaş ortalaması 34 (24-49) olup yaşayan çocuk sayısı ortalama 5 (1-13) olarak saptandı. Polikliniğimize başvuran hastaların %1'i ile servisimize yatışı yapılan hastaların %9'una tubal sterilizasyon yapılmış olduğu saptandı. Ayrıca vaginal doğumların %4'üne doğum sonrası, sezaryen yapılan olguların %32'sine intraoperatif tubal sterilizasyonun yapılmış olduğu saptandı. Postpartum ve post-abortif dönemde durumu uygun olan hastalara tubal sterilizasyonun önerilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. Böylece ek bir hospitalizasyon gereği ortadan kaldırılacak, maliyet nispeten düşecek ve risk artışı da olmayacaktır. Nitekim ABD'deki tubal sterilizasyonların %40'ı postpartum dönemde yapılmaktadır (3). Kliniğimizdeki tubal

sterilizasyonların %55.5'i postpartum (sezaryen + doğum) dönemde yapılmıştır.

Tubal sterilizasyonda mortalite oranı 10/100 000'in altındadır (3). Vakalarımızın hiçbirisinde mortalite veya major komplikasyon görülmediği tesbit edildi. Son yıllarda laparoskopik girişim daha çok rağbet görmektedir. Kliniğimizde tubal sterilizasyonun %41.30 (114) oranında laparoskopisi, %58.70 (162) oranında ise laparotomi ile yapıldığı görüldü. Yapılan laparotomilerin de %22.826 (63) oranında minilaparotomi şeklinde yapıldığı saptandı.

Tubal sterilizasyon elektrokoagulasyon, ligasyon, klipasyon gibi yöntemlerle yapılmaktadır (4-6). Vakalarımızda çoğunlukla ligasyon veya elektrokoagulasyon yöntemlerinin kullanıldığı saptandı. Tüp ligasyonu için en sık kullanılan yöntem Pomeroy yöntemidir (1,5-7). Vakalarımızın çoğunda Pomeroy yöntemiyle tubal ligasyonun yapıldığı görüldü.

Sonuç olarak; tubal sterilizasyon laparoskopik veya minilaparotomi ile yapılabilen etkili ve kalıcı bir kontraseptif yöntemdir. Endike olan hastalarda alternatif bir kontrasepsiyon metodu olarak teşvik edilmelidir. Tubal sterilizasyon konusunda henüz arzuladığımız oranı yakalayamadığımız düşüncesindeyiz. Bu yöntemin yöremize özgü bazı sosyokültürel ve ekonomik sebeplerden dolayı daha yaygın uygulanması gerektiğini düşünmekteyiz.

The Review of the Cases of Tubal Sterilization Which Were Performed in the Department of Obstetrics and Gynecology, Yüzüncü Yıl University, Van

Abstract: *We aimed to assess the tubal sterilization performed cases in Obstetric and Gynecology clinic of Yüzüncü Yıl University Medicine faculty.*

In this retrospective study, tubal sterilization performed cases were evaluated according to their age, and obstetric history, in addition to used incisions for tubal sterilization, type of tubal sterilization procedure, surgical technique and postoperative complications between December 1994 and 1998. The total number of performed tubal sterilization was compared with the total number of vaginal deliveries, cesarean sections, gynecologic operations, hospitalized and polyclinic patients in the same period. The total number of performed tubal ligation was 276 and the mean age, mean number of pregnancy, delivery and alive child of these cases were 34.1, 7.4, 6.1 and 5.4, respectively. Tubal sterilization was performed by the route of

laparoscopy in 41.3% and laparotomy in 58.7% cases. The timing of tubal sterilization was the most common in far away from pregnancy period and followed by at the time of cesarean section and in puerperal period. The commonly used surgical technique for tubal sterilization was Pomeroy or electrocauterization+transection. The relative ratio of tubal sterilization to number of vaginal delivery, cesarean section, gynecologic operation, hospitalized and polyclinic patients were 4%, 32%, 33%, 9% and 1%, respectively.

Tubal sterilization is an effective and irreversible contraceptive method performed both by the route of laparoscopy or minilaparotomy. Indicated couples especially living in rural areas must be encouraged for tubal ligation as an alternative contraceptive method. We have not yet reach our aimed ratios for tubal sterilization. In our opinion, tubal sterilization must be performed more extensively in our region because of low sociocultural and economic status.

Key words: *Contraception, Tubal sterilization, Laparoscopy, Minilaparotomy*

Kaynaklar

1. Speroff L, Glass RH, Kase NG: Clinical Gynecologic Endocrinology and Infertility. Chapter 21: Use of Contraception, Sterilization and Abortion. Williams & Wilkins, Baltimore, Fifth Edition. pp 687-714, 1994.
2. Hatcher RA, Kowal D, Guest F et al: Contraceptive Technology: International Edition. Çeviri Editörü: Dervişoğlu AA. Bölüm 12: Kontraseptif Seçimi: Kontraseptif Olmayan Yollar, Etkinlik, Güvenirlik ve Kişisel Yaklaşımlar; Demircioğlu Matbaacılık, Yayın No:1. Ankara 213-33, 1990.
3. Hatcher RA, Kowal D, Guest F et al: Contraceptive Technology: International Edition. Çeviri Editörü: Dervişoğlu AA. Bölüm 13: Gönüllü Cerrahi Kontrasepsiyon (Sterilizasyon); Demircioğlu Matbaacılık, Yayın No:1. Ankara 234-64, 1990.
4. Trussell J, Hatcher RA, Cates W Jr, Stewart FH, Kost K: Contraceptive failure in the United States: An update. Stud Fam Plann 21:51, 1990.
5. Lichterg E, Laff S, Friedman E: Value of routine dilatation and curettage at the time of interval sterilization. Obstet Gynecol 67:763, 1986.
6. Peterson HB: Ectopic pregnancy risk after sterilization. Personal Communication, July 1987.
7. Liskin L, Rinehart W, Blackburn R, Rutledge AH: Minilaparotomy and laparoscopy: Safe, effective and widely used. Popul Rep C (9): 125-167, 1985.

Respiratuvar Distres Sendromu ve Surfaktan Replasman Tedavisi

Abdurrahman Üner, Ercan Kırımı, Yaşar Cesur

Özet: Bu çalışmada, hastanemizde respiratuvar distres sendromu (RDS) tanısıyla izlenen 48 vakanın klinik ve laboratuvar bulguları incelenerek, surfaktan tedavisinin önemi üzerinde durulmuştur. Temmuz 1996 ile Mayıs 2000 tarihleri arasında Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesine başvuran 48 RDS'li bebek çalışmaya dahil edilmiştir. Bunların 28'ine surfaktan replasman tedavisi uygulanırken, 21'ine uygulanamamıştır. Her iki grupta da mortalite oranı ve komplikasyonlar birbirine benzerdi ($p>0.05$). Çünkü surfaktan uygulanan grupta sepsis ve pnömoni oranlarımız oldukça yüksekti. Sonuç olarak RDS'li bebeklere surfaktan tedavisi uygulanmasına rağmen, bebeklerde sepsis ve pnömoni oranlarımız yüksek olduğundan dolayı mortalite oranı düşürülemedi.

Anahtar kelimeler: Respiratuvar distres sendromu, Surfaktan.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde ve ventilatör tedavisindeki son gelişmelere rağmen çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerin mortalite ve morbiditesinde respiratuvar distres sendromu (RDS) en önemli nedenlerden biri olmaya devam etmektedir (1,2). Hastalıkta tedavi gerektiren temel defektin akciğerlerdeki oksijen ve karbondioksit değişimindeki yetersizlik olduğu, metabolik asidoz ve dolaşım bozukluğunun ise sekonder bulgular olduğu bilinmektedir (3). RDS'de surfaktan replasman tedavisiyle mortalite ve morbiditenin azaldığı, oksijenasyonun belirgin olarak düzeldiği ve mekanik ventilasyon gereksiniminin azaldığı bildirilmiştir (4-6).

Bu çalışmada, hastanemizde RDS tanısıyla izlenen 48 bebeğin klinik ve laboratuvar bulguları incelenerek, tedavi amacıyla kullanılan surfaktanın sonuçları üzerinde durulmuştur.

Gereç ve Yöntem

Çalışmaya, Temmuz 1996 ile Mayıs 2000 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde takip edilen 48 RDS'li bebek alındı. Bebeklerin gestasyon yaşları annelerin son adet tarihleri ve/veya New Ballard skoruna göre belirlendi.

RDS tanısı klinik ve radyolojik olarak konuldu. RDS'nin şiddeti klinik olarak Silverman Skor'u ve radyolojik olarak Giedion Skoru kullanılarak değerlendirildi. Klinik olarak yaşamın ilk dört saatinde siyanoz, solunum sıkıntısı, inleme ve interkostal ve subkostal retraksiyonları bulunan, akciğer grafisinde yaygın retikülogranüler görünüm ve hava bronkogramı olan, kan gazı

incelemesinde arterio-alveolar oksijen basınç oranı (a/APO₂) 0.22'nin altında olan bebekler RDS olarak kabul edildi.

RDS kabul edilen ve surfaktan uygulanabilen 27 bebeğin 20'sine Survanta (Abbot), 8'ine Alveofact (Boehringer-Ingelheim) marka doğal surfaktanlar uygulandı. 21 bebeğe çeşitli nedenlerle (ilaç yokluğu, maddi imkansızlık) surfaktan uygulanamadı.

Bebeklerle ilgili veriler retrospektif olarak dosyalarından ve takip çizelgelerinden elde edildi. Sonuçların değerlendirilmesinde histogramlar, Mann Whitney U testi, korelasyon katsayısı ve ki-kare analizleri kullanıldı. Analizlerde SPSS istatistiksel paket programı kullanıldı.

Bulgular

Çalışmaya RDS'li ve surfaktan uygulanan 28 prematüre bebek (grup 1) ile çeşitli nedenlerden dolayı surfaktan uygulanamayan 21 prematüre bebek (grup 2) alındı. Her iki gruptaki bebeklerin gestasyonel yaşı, doğum ağırlığı, hemoglobin, lökosit ve trombosit değerleri birbirine benzerdi ($p>0.05$). Gruplarla ilgili özellikler ve sonuçlar Tablo I'de gösterildi.

Yenidoğan ünitesine yatırılan RDS'li bebeklerin 9'una (%18.7) antenatal steroid uygulanmıştı. Bunların 5'i 6'sı 1.grupta, 4'ü 2.grupta bulunuyordu ve istatistiksel bir fark yoktu. RDS'li bebeklerin 11'i (%22.9) eksitus oldu. Bunların 6'sı 1.grupta, 5'i 2.grupta bulunuyordu. Gruplar arasında eksitus oranı açısından anlamlı bir fark bulunmadı ($p>0.05$).

RDS'li bebeklerde hem hastalığın kendisine hem de surfaktan uygulamasına bağlı olabilen komplikasyonlar saptandı. Her iki grup da bu komplikasyonlar açısından birbirine benzerdi (Tablo II).

*Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van

Yazışma adresi: Dr. Ercan KIRIMI

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, VAN

Tablo I. Çalışmaya alınan grupların özellikleri ve sonuçlar.

	Grup 1 n= 27	Grup 2 n= 21
Gestasyonel yaş (hafta)	30.7 ± 1.8	31.6 ± 2
Doğum ağırlığı (gram)	1517 ± 334	1645 ± 557
Hemoglobin (g/dl)	16.4 ± 2.2	16.7 ± 1.9
Lökosit (mm ³)	12375 ± 5773	16200 ± 8758
Trombosit (mm ³)	218541 ± 65897	232240 ± 103527

Tablo II. RDS'li bebeklerde saptanan komplikasyonlar.

	Grup 1 n (%)	Grup 2 n (%)
Sepsis	12 (%44.4)	9 (%42.8)
Nekrotizan enterokolit	2 (%7.4)	2 (%9.5)
Persistan pulmoner hipertansiyon	3 (%11.1)	2 (%9.5)
Pnömoni	15 (%55.5)	11 (%52.3)
Pnömotoraks	2 (%7.4)	-
Pulmoner kanama	5 (%18.5)	2 (%9.5)
Kronik akciğer hastalığı	2 (%7.4)	-
İntraventricüler kanama	8 (%29.6)	6 (%28.5)

Tartışma

RDS, yenidoğanlarda önemli ölüm nedenlerinden biri olup, kaybedilen yenidoğanların yaklaşık % 30'nun RDS'den veya bunun komplikasyonları sonucu öldüğü kaydedilmiştir (5-7). Hastalık başlıca prematüre bebeklerde görülmekte ve insidansı gebelik yaşı ve doğum ağırlığı ile yakından ilişkilidir; 28 haftadan küçük prematürelerin % 60-80'inde, 32-36 hafta arası olanlarda % 15-30, 37 haftadan büyüklerde ise % 5 oranında görüldüğü, nadir olarak da term bebeklerde görülebileceği kaydedilmiştir (6-8).

Bu çalışmada hastanemizde surfaktan replasman tedavisi uygulanan ve uygulanmayan prematüre bebekler karşılaştırılarak, surfaktan uygulamasının etkileri gözden geçirilmiştir. Son yıllarda surfaktan replasman tedavisi ülkemizde de yaygın olarak kullanılmaktadır. Erdem ve arkadaşlarının 23 vakalık serisinde, gebelik yaşının 28 ile 35 hafta arasında değiştiği, doğum ağırlıklarının ise 1010-2500 gr arasında olduğu, surfaktan verilen prematürelerin dördünün ilk beş gün içerisinde eksitus olduğu (erken RDS mortalitesi % 17.4), üç vakanın ise hayatın ikinci

haftasından sonra pnömoni ve sepsis nedeniyle öldüğü kaydedilmiştir. Yaşayan vakaların beşinde komplikasyon görülmediği, yedi vakada pnömoni, üç vakada pnömotoraks, iki vakada pulmoner kanama, iki vakada periventriküler-intraventricüler kanama ve dört vakada sepsis geliştiği rapor edilmiştir. Bu çalışmada, RDS'nin surfaktan verilerek yüksek oranda tedavi edilebildiği ve prematürelerin yaşam şansının arttığı belirtilmektedir (9).

Atıcı ve arkadaşlarının surfaktan uygulanan 20 vakalık serisinde ortalama gebelik yaşının 29.1 ± 2.8 (23-34) hafta, doğum ağırlıklarının ise 1248 ± 301 (755-1750) gr arasında değiştiği, yaşama oranının 1501-1750 gr arasındaki bebeklerde % 50, 1000-1500 gr arasındakilerde % 41.6, iken 1000 gramın altındaki dört vakanın eksitus olduğu kaydedilmiştir. Aynı çalışmada vakaların 16'sında (% 80) çeşitli komplikasyonların ortaya çıktığı, bunlar arasında ilk sırada enfeksiyonun yer aldığı bildirilmiştir (10). Özkan ve arkadaşlarının surfaktan uygulanan 18 vakalık serisinde mortalitenin %16.6 olduğu kaydedilmiştir (11). Bizim verilerimiz de yukarıdaki çalışmalara benzemekle beraber eksitus oranımız Atıcı ve ark. bildirdiklerinden daha düşüktür. Sepsis oranımız Erdem ve ark. bildirdiğinden daha yüksek bulundu. Bu yenidoğan ünitemizin henüz yeni yapılandığından dolayı hijyen şartlarını tam sağlayamadığımızdan kaynaklanmaktadır. Yine çalışmamızda ortaya koyduğumuz komplikasyon oranlarımız yukarıdaki çalışmaların ikisiyle benzer, Atıcı ve ark. bildirdiklerinden düşüktü.

Son yıllarda Türkiye'de çok merkezli bir çalışma yapılarak surfaktanın etkileri ve RDS'li bebeklerde morbidite araştırılmıştır. 18 merkezin katıldığı bu çalışmaya 329 bebek alınmıştır. Mortalite oranı %29 bulunurken, %21 bebekte de komplikasyonlar geliştiği bildirilmiştir. Başlıca komplikasyonlar olarak kronik akciğer hastalığı (%3), pulmoner kanama %2.1, pnömotoraks (%24), pnömoni (%23.6), persistan pulmoner hipertansiyon (%0.4), patent duktus arteriosus (%17.7), intraventricüler kanama (%19.4) ve sepsis (%32.1) bildirmişlerdir (12). Bu veriler bizim çalışmamızdakilere benzemektedir. Fakat bizim takip ettiğimiz RDS'li bebeklerde pnömotoraks oranının daha düşük, sepsis ve pnömoni oranının daha yüksek olduğu izlenmektedir.

Çalışmamızın ikinci bölümünde çeşitli nedenlerden dolayı surfaktan uygulayamadığımız bebekler kontrol grubu olarak alınarak diğer bebeklerle karşılaştırılmıştır. Literatürde surfaktanın RDS'li bebeklerin mortalitesini %40, morbiditesini %50 azalttığı bildirilmektedir (13-

16). Fakat bizim çalışmamızda eksitus oranları ve komplikasyonlar her iki grupta birbirine benzer bulundu. Bu RDS'li bebeklere surfaktan uygulamamıza rağmen sepsis ve pnömoninin engellenememesi sonucu morbidite ve mortalitenin bu bebeklerde yüksek kalmasına bağlanabilir.

Sonuç olarak, surfaktan uygulamasının ünitemizde 27 bebeğe uygulanabildiği ve bu bebeklerde mortalite ve morbiditenin belirgin azaltılamamasına neden olarak da enfeksiyon oranının azaltılamamasına bağlı olduğu sonucuna varılmıştır.

Respiratory distress syndrome and surfactant replacement therapy.

Abstract: In this article, the clinical and laboratory findings of 48 preterm newborns whose were followed with the diagnosis of respiratory distress syndrome (RDS) in our hospital were stued and the importance of surfactant therapy was emphasized. Between July 1996 and May 2000, 48 preterm infants with RDS were admitted to Neonatal Intensive Care Unit. Twenty-eight infants were replaced with surfactant but twenty-one weren't. The mortality rate and complications were similar in both groups ($p>0.05$). Because, the sepsis and pneumonia rates were higher in surfactant group. Finally, although we use surfactant therapy to preterm infants with RDS, we couldn't decrease mortalite rate and complications because of our high sepsis and pneumonia rate.

Key words: Respiratory distress syndrome, Surfactant.

Kaynaklar

1. Jobe AH: Pulmonary surfactant therapy. N Eng J Med 328: 861-868, 1993.
2. Kliegman RM: Respiratory tract disorders. In: Textbook of Pediatrics (15th ed). Behrman RE, Kliegman RM, Arvin AM (eds). WB Saunders Co, Philadelphia. 1996,pp:476-484.
3. Hansen T, Corbet A: Disorders of the transition. In: Diseases of the Newborn (6th ed). Taeusch HW, Ballard RA, Avery ME (eds). WB Saunders Co, Philadelphia. 1991, pp:498-514.
4. Greenough A, Robertson NRC, Milner AD: Pulmonary diseases of the newborn. In: Textbook of Neonatology. Rennie JM, Robertson NRC, (eds). Churchill Livingstone, Edinburgh. 1999, pp:455-672.
5. Hansen T, Corbet A: Respiratory system. In: Avery's diseases of the newborn. Taeusch HW, Ballard RA, (eds). W.B.Saunders Co., Philadelphia. 1998, pp: 541-698.
6. Whitsett JA, Pryhuber GS, Rice WR, Warner BB, Wert SE: Acute respiratory disorders. In: Neonatology. Avery GB, Fletcher MA, MacDonald MG, (eds). JB Lippincott Co., Philadelphia. 1994, pp:429-452.
7. Gomella TL: Neonatology: Management, procedures, on-call problems, diseases and drugs. Prentice Hall Inc., Connecticut, 1999.
8. Philip AGS: Neonatology: A practical guide. W.B.Saunders Co., Philadelphia, 1996.
9. Erdem G, Oran O, Tekinalp G, Yurdakök M, Gürakan B, Yiğit Ş: Respiratuvar distres sendromunda surfaktan (Survanta) tedavisi: 23 vakalık ilk deneyimin sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 38: 345-56, 1995.
10. Atıcı A, Satar M, Türkmen M, Narlı N: Respiratuvar distres sendromunda surfaktan replasman tedavisi: İki yıllık deneyimin sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39: 221-9, 1996.
11. Özkan H, Duman M, Coşkun N: Respiratuvar distres sendromlu prematüre yenidoğanlarda surfaktan replasman tedavisinin oksijenasyon ve ventilasyona etkileri. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 39: 211-20, 1996;
12. Respiratuvar distres sendromunlu prematüre bebeklerde surfaktan uygulaması. "Türkiye çok merkezli surfaktan çalışması" sonuçları. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 42: 163-171, 1999.
13. Milner AD: Surfactant and respiratory distress syndrome. Turk J Pediatr 38: 37-43, 1996.
14. Dekowski SA, Holzman RB: Surfactant replacement therapy. An update on application. Pediatr Clin North Am 45: 549-72, 1998.
15. Premanik AK, Holzman RB, Merritt TA: Surfactant replacement therapy for pulmonary diseases. Pediatr Clin North Am 40: 913-36, 1993.
16. Schwartz RM, Luby AM, Scanlon JW, Kellogg RJ: Effect of surfactant on morbidity, mortality, mortality and resorce use in newborn infants weighing 500 to 1500 g. N Eng J Med 330: 1476-80, 1994.

Gecikmiş Trakeobronşial Yabancı Cisim Aspirasyonu Olgusu: Pisi Pisi Otu (Hordeum Murinum)

Vedat Bakan, Burhan Köseoğlu, Önder Önem, Salim Bilici

Özet: Yabancı cisim aspirasyonu çocukluk çağında morbidite ve mortalitenin önemli bir sebebidir. Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonu hikayesi olan ve tedaviye cevap vermeyen hastalarda yabancı cisim aspirasyonu altta yatan gerçek neden olabilir. Yabancı cisim aspirasyonu tanısında gecikme sebebi ile segmentektomi yapılan bir olgu sunularak erken tanısal ve tedavi edici bronkoskopinin önemi vurgulanmıştır.

Anahtar kelimeler: Yabancı cisim aspirasyonu, Çocukluk çağı

Çocukluk çağında yabancı cisim aspirasyonu sık ve önemli bir sağlık problemidir (1). Yabancı cisim aspirasyonları kronik pulmoner enfeksiyon ve atelektazi ile sonuçlanabilir (2). Akut respiratuar yetmezliği olmayan vakalarda tanısal gecikme morbidite ve mortalitede artmaya neden olmaktadır (3).

Bu makalede pisi pisi otu aspire ederek tanısal gözden kaçan ve aylarca non spesifik tedavi aldıktan sonra segmentektomi yapılması gereken bir vaka sunularak erken tanısal ve tedavi edici bronkoskopinin önemi vurgulanmıştır.

Olgu Sunumu

2.5 yaşındaki kız çocuğu kanlı balgam, öksürük ve kilo alamama şikayetleri ile getirildi. Hastanın hikayesinden 8 aydır öksürük, hemoptizi ve alt solunum yolu enfeksiyonu sebebi ile üç kez hastaneye yatırılarak, toplam altı kez nonspesifik tedavi aldığı öğrenildi. Öyküsü derinleştirildiğinde, 8 ay önce ağzına diken koyduğu ve ailenin diken parçası çıkardığı öğrenildi.

Fizik muayenesinde; genel durum orta, şuur açık, aksiller ateş 37.2 °C, TA;100/60 mmHg, nabız 128/dk, solunum hızı 32/dk, ağırlığı 11.2 kg (10p), boy 85 cm(10p) idi. Sol deltoid üzerinde BCG aşısına ait skar doku vardı. Toraks oskültasyonunda, sağ akciğerde raller ve alt lobda solunum seslerinde azalma tespit edildi. Parmaklarda çomaklaşma yoktu.

Laboratuvar bulguları; Hb: 8.8 gr/dl, BK: 11800 /mm³, trombosit: 332000 /mm³, PT: 15.6 sn, PTT: 38.7 sn, sedimantasyon: 24-40 / 1/2 –1 saat idi. Kan gazı analizi ve biyokimyasal parametreler normaldi.

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, Van

Yazışma adresi: Dr. Vedat BAKAN

Yüzüncü Yıl Üniv. Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi AD, VAN

Radyolojik bulgular: Arka-ön akciğer grafisinde sağ alt loba uyan konsolidasyon ve parakardiyak infiltrasyon (resim 1), toraksın bilgisayarlı tomografisinde sağ alt lob posteriorunda içinde hava bronkogramı ve pnömatosellerin bulunduğu konsolide alan tespit edildi. (resim 2).

Resim 1. Hastanın P-A akciğer grafisi.

Bir haftalık ikili antibiyotik (Prokain penisilin 50000 IU/kg + kloramfenikol 50 mg/kg) tedavisi ve kan replasmanını takiben hastaya yabancı cisim aspirasyonu ön tanısıyla, genel anestezi altında bronkoskopi uygulandı. Yabancı cisim tespit edilemeyince torakotomi yapıldı. Alt lob parankim dokusunda destrüksiyon, nekroz ve atelektazi tespit edilerek posterior bazal ve posterior lateral segmentektomi yapıldı. Akciğer parankimi içerisinde pisi pisi otu (wild barley, Hordeum murinum) tespit edildi. Dokunun histopatolojisinde artmış fibröz doku nekroz, lenfosit, eozinofil ve plazma hücre infiltrasyonu tespit edildi.

Hasta postoperatif 5. gün taburcu edildi. İki yıllık klinik ve radyolojik takipleri normaldi.

Resim 2. Hastanın toraks bilgisayarlı tomografi görüntüsü

Tartışma

Yabancı cisim aspirasyonları infant ve küçük çocuklarda daha sık olmakla birlikte her yaşta görülebilir (4). Üç yaş altındaki çocuklarda daha siktir. Retansiyone yabancı cisim, enfeksiyon ve atelektazi riski taşır, kronik pulmoner hasara sebep olur ve pulmoner rezeksiyona yol açabilir (2,3,5). Diğer geç komplikasyonlar; akciğer apsesi, bronşektazi, hemoptizi, bronşiyal darlık, yerleşme yerinde inflamatuvar polip gelişimidir (2,6). Bizim vakamızda tekrarlayan akciğer enfeksiyonu, pulmoner hasar ve atelektazi tespit edildi.

Yabancı cisim aspirasyonu sırasında, hastaların % 95 inden fazlasında boğulma nöbeti, öksürük, “wheezing” üçlüsünden en az birisi gözlenir (1-3). Baharlı ve ark. (4) ise serilerinde en sık semptom olarak penetrasyon sendromunu (kusma ile birlikte veya kusma olmaksızın boğulma nöbeti ve inatçı öksürük) rapor etmişlerdir. Bizim hastamızda öksürük ve hemoptizi aspirasyondan beri var olan semptomlar iken aspirasyon esnasında boğulma nöbetine ait bir anamnez alınamamıştır. Barrios ve arkadaşları semptomların minimal, radyolojik bulgular negatif olması durumunda dahi boğulma krizi hikayesi olan her hastaya bronkoskopi yapılması gerektiğini rapor etmişlerdir (1).

Toplumların beslenme kültürlerine göre değişmekle birlikte en sık tespit edilen yabancı cisimler kabuklu yemiş parçası, yer fıstığı gibi organik orijinli ve non-opak yabancı cisimlerdir (5). Hastamızda tespit edilen pisi pisi otu buğdaygillerden, tarla ve yol kenarlarında kendi kendine biten bir tür kılçıklı arpadır (hordeum murinum, wild barley, ear of barley) (7). Literatürde pisi pisi otu aspirasyonu sonucu gelişen bronkoplevral kutanöz fistül ve bronşial

sistemden migrasyonla aksillar bölgede apse oluşumu ve apsenin drenajı sonucu kendiliğinden çıkan pisi pisi otu rapor edilmiştir (8,9). Bizim olgumuzda otun bir kısmı aile tarafından çıkarılırken bir kısmı çocuk tarafından aspire edilmiştir

Pediyatrik bronkoskopi hem tanı hem de tedavi amacı ile kullanılır. Başlıca tanı amaçlı kullanım alanları; persistan atelektazi, persistan öksürük, tekrarlayan veya tedaviye cevap vermeyen pnömoni, solunum sistemi yabancı cisim aspirasyonu şüphesi, trakeobronşial sistem kanamalarıdır. Tedavi amaçlı en önemli kullanım alanı trakeobronşial yabancı cisim ekstraksiyonudur (10,11). Bu vakada hikayenin yabancı cisim aspirasyonu yönünde derinleştirilmesi ile hastanın üç kez hospitalize edilmesinin ve günlerce antibiyotik tedavisi almasının önüne geçilebilirdi.

Sonuç olarak; tedaviye yanıt vermeyen solunum sistemi semptomlarının varlığında ve kronik tekrarlayan solunum sistemi enfeksiyonlarında yabancı cisim aspirasyonu ihtimali her zaman hatırlanmalı, anamnez bu yönde derinleştirilmeli, tanı konulamayan vakalarda diagnostik ve terapötik bronkoskopi yapılmalıdır.

Delayed Tracheo Bronchial A case of Foreign Body Aspiration: Wild Barley (Hordeum Murinum)

Abstract: Foreign body aspiration is an important cause of morbidity and mortality in childhood. Foreign body aspiration in patients who have history of recurrent lower respiratory infection and resistance to treatment may be the real cause of disease. A case in which segmentectomy was performed because of delay in diagnosis of foreign body aspiration was reported and importance of early diagnostic and therapeutic bronchoscopy was stressed.

Key words: Foreign body aspiration, diagnostic delay, and childhood

Kaynaklar

1. Barrios E, Gutierrez C, Lluna J, Vila J.J, Poquet J, Ruiz S: Bronchial foreign body: Should bronchoscopy be performed in all patients with a choking crisis *Pediatr Surg Int* 12:118-120, 1997.
2. Black RE, Johnson D G, Matlak E M, Bronchoscopic removal of aspirated foreign bodies in children. *J Ped Surg* 29:682-684,1994.
3. Oğuzkaya F, Akcalı Y, Kahraman C, Bilgin M, Tahin A: Tracheobronchial foreign body aspirations in childhood: A 10-year experience. *Eur J Cardiothorac Surg* 14:388-392, 1998.
4. Baharloo F, Veyckemans F, Francis C, Bittlot MP, Rodenstein D.O: Tracheobronchial foreign

- bodies, presentation and management in children and adults. Chest 115-15: 1357-1362, 1999.
5. Zerella JT, Dimler M, Mc Gill LC, Pippus KJ: Foreign body aspiration in children. Value of radiography and complications of bronchoscopy, J Ped Surg 33:1651-1654, 1998.
 6. Yalçinkaya İ, Kaya S, Çetin G: Trakeobronşial yabancı cisimler: 177 vakalık bir çalışma. GATA Bülteni 38: 101-107,1996.
 7. Türkçe sözlük / Turkish dictionary; <http://www.nlp.cs.bilkent.edu.tr/cgi-bin/sozluk-post>
 8. Dindar H, Konkan R, Cakmak M, Barlas M: A bronchopleurocutaneous fistula caused by an unusual foreign body aspiration simulating acute abdomen. Eur J Pediatr 153(2):136, 1994.
 9. Paillard S, Cochat P, David L. A migrating ear of barley: a curious story of an intrabronchial foreign body. Pediatrice 42(6):447-9, 1987.
 10. Bradley MR, Mc Gahren ED: Laryngoscopy, Bronchoscopy, and Thoracoscopy, In: Pediatric Surgery, edited by O'Neill JA, Missouri, Mosby-Year Book, pp: 853-854, 1998.
 11. Rowe M I, Laryngoscopy Bronchoscopy, Essentials of Pediatric Surgery, Missouri Mosby-year Book, 355-357,1995.

Üç Olgu Nedeniyle Ergenlik Döneminde Bipolar Bozukluk

Kemal Sayar, Mücahit Öztürk, Ö. Akil Özer

Özet: Bipolar Bozukluk ergenlik döneminde erişkin döneme göre farklı klinik özelliklerle seyredilen ve çoğu zaman da yanlış teşhisler alan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Ergenlik döneminde başlayan depresyonlar ileride bipolar bozukluğa dönüşebilmektedir. Karışık ve hızlı döngülü mani bu yaş döneminde erişkin yaşlara oranla daha fazla görülmektedir. Bu yazıda üç olgu örneğinde ergenlik dönemi bipolar bozukluğunun klinik özellikleri ve ayırıcı tanısı tartışılmaktadır. Ayrıca tedavi konusundaki güncel yaklaşımlar gözden geçirilmektedir.

Anahtar kelimeler: Bipolar bozukluk, Mani, Depresyon, Adolesan

Bipolar bozukluğu olan erişkin bireylerde yapılan çalışmalar, erişkinlerin %20-40'ının hastalığın başlangıç yaşı olarak çocukluk yıllarını bildirdiğini göstermektedir. Çocuk ve ergen yaş dönemlerinde mani tanısı koymanın güçlüğü bilinmektedir. Bu çağlarda ortaya çıkan bipolar bozukluk sıklıkla yanlış tanıları almakta ve bu da yanlış tedavi seçimlerine yol açmaktadır (1). Bipolar Bozukluk (BB) ile ilgili çocukluk yaşlarına ilişkin bir epidemiyolojik çalışma olmamakla birlikte, ergen yaşlarında BB yaygınlığının en az erişkin nüfus kadar olduğu bildirilmiştir. Çocukluk ve ergenlikte bipolar bozukluğun az görülme nedenlerinden birisi de pek çok anne babanın kendileri BB olmalarına rağmen, teşhis edilmemeleri ve BB olmaları muhtemel çocuklarına da bu teşhisin konulamamasıdır (2). Çocuk ve ergenlerde bu teşhisin daha az konulmasının nedenleri arasında farklı klinik görünüm, yaygın bazı bozukluklarla semptomların örtüşmesi, semptom ifadesinin yeterli düzeyde olmaması gibi nedenler sayılabilir. Dokuz yaşından küçük manik çocuklarda huzursuzluk (iritabilite) ve emosyonel labilitenin ön planda olduğu, bu yaştan büyük çocuklarda ise öfori, yükselme, paranoya ve büyüklük hezeyanlarının yaygın olduğu bildirilmiştir. Hiperaktivite, basınçlı konuşma ve dikkat dağınıklığı her iki grupta da eşit ölçüde yaygın bulunmuştur (3). Ergenlik döneminde ortaya çıkan BB'un klinik özellikleri şu şekilde özetlenebilir: 1. Negativizm, aşırı kendine güven ve iyi olduğuna dair ısrarla kendisini gösteren ciddi başkaldırı hali 2. Bedensel, zihinsel ve manevi kuvvetleriyle ilgili büyülenme düşünceleri ve abartılı özsaygı 3. Artmış motor

etkinlik, yerinde duramama, hiperaktivite 4. Libidinal dürtülerin abartılması. Ketlenmiş bir çocuk birdenbire cinsel dürtülerini denetleyemeyen, saldırgan bir ergen halini alabilir 5. Erişkinlerdeki uzun yükselme ve çökme dönemlerinin aksine sıklıkla birbirine dönüşen ve örtüşen kısa süreli depresyon ve mani (4). Werry, bipolar ergenlerin yarısından fazlasının ilk görüldüklerinde şizofreni teşhisi aldığını bildirmektedir (5). Bu çalışmada şizofreni hastaları daha anormal kişilik ve hastalık öncesi daha düşük adaptasyon göstermişse de indeks episod sırasında bipolar bozukluk ile şizofreni bulgularının birbirine çok benzediği bulunmuştur (5). Maninin ayırıcı tanısında tıbbi ve psikiyatrik durumları göz önünde bulundurmak gerekir. Steroid kullanımı, hipertiroidi gibi endokrin bozukluklar, kafa travması ve multipl skleroz gibi nörolojik durumlar ayırıcı tanıda unutulmamalıdır (6). Psikiyatrik ayırıcı tanı için üç ana kategori dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, davranım bozukluğu ve şizofrenidir (1). ADHD'li (Attention Deficit Hyperaktivite Disorder) çocukların dikkati de dağınıktır ve onlar da artmış motor etkinlik gösterirler ancak ADHD'nin başlangıcı okul öncesine dayanır ve daha kronik bir seyir gösterir. ADHD'li çocukların benlik saygıları demoralizasyona bağlı olarak düşüktür ancak psikotik bulgu göstermezler. ADHD'li çocukların uykuları yaşlarına oranla bozuktur ve uykuya dalmakta sıkıntıları vardır ancak bu uyku örüntüsü onlar için tipiktir ve manide olduğu gibi genel durumdan bir farklılaşmayı göstermez. Ancak bazı olgularda ergenlik öncesi ortaya çıkan maninin kendisini hiperaktivite olarak gösterebileceği unutulmamalıdır. Bu iki durum birlikte de bulunabilir. Bir çalışmada ergenlik öncesi bipolar bozukluk hastalarında %90, ergenlik dönemi BB hastalarında da %30 oranında hiperaktivite bildirilmiştir (1,6,7).

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Aksaray, İstanbul

Yazışma adresi: Dr. Kemal SAYAR

Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Kliniği Aksaray, İSTANBUL

Davranım bozukluğu olan çocuk ve ergenler acı verici sonuçları olan tehlikeli eylemlerde bulunabilirler. Psikotik bulgu, basınçlı konuşma ve fikir uçuşması göstermezler. Daha çok başkalarına zarar verir ve akabinde bir suçluluk ya da pişmanlık hissetmezler. Davranım Bozukluğu olan çocuklardaki şüphecilik paranoya ile karıştırılabilirse de bu daha çok yakalanma ve cezalandırılma korkusuyla ilişkilidir (1,6,7). Davranım Bozukluğu da tıpkı ADHD gibi ergenlik öncesi başlayan BB'un bir görünümü olabilir. Bir çalışmada ergen BB hastalarının %18'inde DSM-IV ölçütlerine göre Davranım Bozukluğu tanısı konulmuştur (8). Şizofreni ise bipolar bozukluğa oranla daha sinsi başlangıç gösterir ve ailede genellikle şizofreni öyküsü bulunur. Fikir uçuşması ve basınçlı konuşma şizofren çocuk ve ergenlerde daha az görülür. Bunlara ek olarak madde kötüye kullanımı da ayırıcı tanıda akılda tutulmalıdır. Çok hızlı döngülü mani çocuk ve ergen iki uçlu durumlarının bir özelliği olmakla birlikte, amfetamin kullanımına bağlı yükselme ve 'düşme'lerin bir tezahürü de olabilir (1,6,7).

Çocukluk çağında başlayan manik-depresif hastalığın daha ciddi olabileceği, kronik ve episodik olmayan bir seyir izleyebileceği ve tedaviye dirençli ve ağır hasta erişkinlerde olduğuna benzer bir biçimde karışık, hızlı döngülü özellikler gösterebileceği bildirilmiştir. Daha ciddi BB olgularının ebeveynlerin dikkatini çektiği, daha kısa süreli manik episodların eğer okul performansını bozmuyorlarsa görmezden geldiği yolunda bir olasılık da söz konusu olabilir. Akiskal çocukluk ve ergenlik döneminde ortaya çıkan depresyonların ileride bipolar bozukluğa dönüşebileceğini yazmaktadır (9).

Bipolar Bozukluk ergenlerde 'atipik' özellikler göstermekte ve sıklıkla karışık manik özelliklerle seyretmektedir. Karışık mani, ya da başka türlü adlandırmalarla depresif veya disforik mani geniş anlamda belirgin depresif bulgularla seyreden maniyi ifade etmektedir. Ergen manileri erişkin manilerine oranla daha fazla karışık özellik göstermekte ve depresif özellikler yüksek oranlarda klinik tabloya eşlik etmektedirler (10). Karışık manide intihar düşüncesi ve davranışının saf manilere oranla daha yaygın olduğu gösterilmiştir (11). Gerek teşhis gerekse tedavi açısından ergenlik döneminde maninin tanınması önemlidir. Bu amaçla üç ergen BB olgusunu sunmak ve bozukluğun bu yaşam dönemindeki özelliklerini ve tedavisini tartışmak istiyoruz.

Olgu Sunumu

Olgu 1: N. 15 yaşında lise 1. sınıfa giden kız çocuğu. Psikiyatri polikliniğine baş ağrısı, okula

gitmek istememe, durgunluk, sinirlilik ve kendine zarar verme isteği gibi şikayetlerle annesi tarafından getirildi. N.nın babası N. 7 yaşında iken ölmüş. Annesi, kardeşi ve anneannesiyle birlikte yaşıyor. N. küçüklüğünde aşırı hareketli yerinde duramayan, yaramaz olarak nitelendirilen bir çocukmuş. İlkokulda ders başarısı orta derecedeymiş. Derslere karşı ilgisizmiş. Anne 49 yaşında orta okul mezunu ev hanımı. Kendini duygusal, çevresindeki olaylardan çabuk etkilenen, çocuklarına aşırı düşkün biri olarak tanımlıyor. Baba aşırı sinirli, 'ne zaman ne yapacağı belli olmayan', huzursuz biriymiş. Ölümünden önce psikiyatrik tedavi görmüş ve çeşitli ilaçlar kullanmış. Kardeşi 7 yaşında, mental retardasyon tanısıyla izleniyor. Halası yaklaşık 15 yıldır depresyon ve anksiyete bozukluğu tanılarıyla psikiyatrik tedavi görüyor. N.nın çocukluk döneminde aşırı hareketliliği ve kurallara uyma zorluğu nedeniyle çocuk psikiyatrisi kliniğine götürülmüş ve uyum bozukluğu tanısı ile ismini bilmedikleri bir ilaç kullanmış. Ortaokula başladığında sınıfı içinde kurallara uymama nedeniyle öğretmenleri tarafından uyarılıyor ve sık sık anne okula çağırılıyormuş. Ders başarısı ise sürekli düşükmüş. Okuldan kaçma ve disiplinsiz davranışları nedeniyle okulda çeşitli zamanlar ceza da almış. Lise 1. Sınıfa başladığı ilk günlerde durgunlaşmış, içe kapanmış çevreyle olan ilgisi azalmış, sürekli uyumak istiyor, odasına kapanıp ağlıyormuş. Anne önce çocuğunun madde kullanıyor olmasından şüphelenmiş, ancak bunu destekleyen kanıtlar bulamamış. Anne N.yı baş ağrısı şikayetiyle nöroloji polikliniğine götürmüştü. Yapılan muayene, kraniyal MR ve EEG incelemelerinde patoloji tespit edilmeyerek psikiyatri polikliniğine gönderilmiş. Psikiyatrik muayene sonrasında depresif bozukluk tanısı alan N.ya 20 mg/gün fluoksetin tedavisi başlanmış. 3 ay düzenli ilaç kullandıktan sonra belirtilerin düzelmesiyle birlikte hasta tedavisini yarım bırakmış. İzleyen 6 aylık sürede N.nın uyumu ve genel durumu oldukça iyi iken okulların açılmasıyla birlikte sinirlilik, karşı gelme ve okulda uyumsuzluk şikayetleri yeniden başlamış. Gün içerisinde çok neşeli, mutlu, neşeli ve gülüp oynayan halleri yanında aşırı öfkeli, tedirgin, durgun, içe kapalı halleri de olabiliyormuş. Örneğin sabah çok neşeli kalkıp güle oynaya okula gidiyor ancak okula geldikten bir süre sonra ağlamaya başlıyor ve annesi okula çağrılarak eve götürülmesi isteniyormuş. Uyku düzeni tamamen bozulmuş, bazen 48 saat uykusuz kalabiliyor bazen de 24 saat aralıksız uyuyabiliyormuş. Günde 3 paket sigara içiyor ve okula kola kutularında bira götürüyormuş.

Arkadaşlarından ismini bilmediği sakinleştirici nitelikte ilaçlar alıp kullanmış. Neşeli olduğu dönemlerde giysi ve makyajında bir aşırılık ve abartı göze çarparken, durgun dönemlerinde kendi bakımına hiç özen göstermiyormuş. Özürlü kardeşine tutumu da sürekli değişiklik gösteriyormuş. Onu acımasızca dövdükten bir süre sonra aşırı koruyucu bir tutum gösterebiliyormuş. Bazı günler alışverişe çıkıyor ve annesinin tanımlamasıyla 'adeta ne bulursa' alıyormuş. Daha sonra annesine gelip bunları kullanmayacağını, niçin aldığını bilmediğini söylüyor ve para harcadığı için özür diliyormuş. Evde sürekli konuşan, her şeye müdahale eden ve hiç kimseyi beğenmeyen hali bir süre sonra suskun, ilgisiz ve kendini suçlayan bir hal ile yer değiştirebiliyormuş. Annesinin olmadığı bir gün evde kolasının içine fare zehri katarak içmiş. Bilinci kapalı olarak yoğun bakıma kaldırılmış. 4 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra psikiyatrik konsültasyon amacıyla kliniğimize sevk edilmişti. N. görüşme sırasında alçak sesle konuşuyor, sorulara kısa yanıtlar veriyordu. Bitkin bir görünümü vardı. İntihar girişimi hakkında konuşmak istemedi. Düşünce içeriğinde suçluluk ve değersizlik düşünceleri hakimdi. Duygu durumu depresifti. Detaylı görüşme amacıyla N. 2 gün sonra tekrar çağrıldığında görüşme odasına sinirli bir şekilde girdi, üzerinde oldukça dikkat çeken bir giysi vardı. Hemen konuya girdi ve kendisini çok kötü hissettiğini, bir şeyler parçalamak, kırmak istediğini söyledi. Sürekli konuşuyor, annesini suçluyor ve evden ayrılmak istediğinden söz ediyordu. Yüksek sesle konuşuyor, konudan konuya atlıyor ve sürekli sakinleştirici ilaç istediğini söylüyordu. Görüşmenin ortasında sorulara cevap vermeyeceğini söyledi ve öfkeli bir şekilde odayı terk etti. Anneyle yapılan görüşme sonrasında tedaviye yataklı kurumda devam edilmesi önerildi. Ancak anne yatarak tedaviyi kabul etmedi.

Öykü ve psikiyatrik muayene göz önüne alınarak hastamıza majör depresif epizodu takiben ortaya çıkan karışık epizodun varlığı ile duygulanım bozukluğu, bipolar I tanısı kondu. Hastaya Valproat 1000 mg/ gün başlandı. Bulguları hızla düzeldi ve bir yıllık izlem içinde herhangi bir depresif, manik ya da karışık hecmesi olmadı.

Olgu 2: G. 14 yaşında orta 3. Sınıf öğrencisi kız çocuğu. Anne ve teyzesiyle birlikte yaşıyor. G. acil psikiyatri polikliniğine sıkıntı hissi, sürekli ağlama ve konuşamama şikayetleri ile getirilmiş. Konversiyon bozukluğu tanısı ile çocuk psikiyatrisi polikliniğine gönderilmiş. Anne 42 yaşında ev hanımı, baba 51 yaşında

ticaretle uğraşiyor. Anne baba G. 1 yaşında iken boşanmışlar. G. bebekliğinden beri anne ve teyzesiyle aynı evde kalıyor. Babayı 7 yaşına kadar hiç görmemiş, son yıllarda ise 2-3 ayda bir görüyor. G. bir özel okulun orta 3. sınıfına gidiyor. Derslerinde oldukça başarılı, sürekli sınıf birincisi olan ve tüm öğretmenlerinin gözdesi bir öğrenciymiş. Yaşlıtlarından çok büyük insanlarla arkadaşlık eder ve yaşlıtlarının grup etkinliklerine katılmak istemezmiş. Teyze ve anne daha önce depresyon tanısı ile tedavi edilmişler. Anne aşırı hassas, duygusal, çocuğuna aşırı düşkün ve koruyucu biriymiş. Baba çabuk sinirlenen, ilgisiz, daha çok kendini düşünen ve duygularını belli etmeyen biriymiş. G. acil polikliniğine başvurmada bir ay öncesinde okuldan sıkıldığından söz etmeye başlamış. Derslerine ilgisi azalmış ve ders başarısı düşmüş. Evde daha çok televizyon seyrediyor ve uyuyormuş. Son bir haftadır evden hiç dışarı çıkmamış, okula gitmemiş. Ev içinde kendi odasında yatıyor, perdeleri kapalı tutuyor ve ışığı da açtırmıyormuş. İştahı azalmış ve kilo kaybetmiş. Arkadaşları ve öğretmenlerinin telefonlarına çıkmıyor, kimseyle konuşmak istemiyormuş. Acil polikliniğine geldiği gün konuşmamaya ve sorulara cevap vermemeye başlamış. Hastaya majör depresyon tanısı konarak 75 mg/gün imipramin tedavisi başlanmış. Hastamız ilaçlarını düzenli kullanmamasına rağmen rahatlamış ve normal yaşamına dönmüş. Ancak devamsızlık nedeniyle sınıfta kalmış ve okulu bırakma kararı almış. Yaz dönemi rahat ve sıkıntısız geçmiş. Okulların açılmasıyla birlikte ailenin ısrarlarına rağmen okuluna devam etmemiş. Bu dönemde gece sabaha kadar oturuyor, gündüz ise uyuyormuş. Yataktan çok zor kalkıyor, odasından dışarı çıkmak istemiyor, yemeyi reddediyor ve öfkeli davranışlar sergiliyormuş. Öğleden sonraları ise açılıyor, neşeli bir hali oluyor, çok konuşuyor, sürekli dışarı çıkmak istiyormuş. Eskiden tanıdığı arkadaşlara telefon ederek randevulaşıyor ve gece geç saatlere kadar geziyor ve eğleniyormuş. Birkaç erkek arkadaşıyla aynı zamanda flört etmeye başlamış. Bazen ise bu arkadaşlarının telefonlarına çıkmıyor, onları terk ettiğini söylüyormuş. Aynı gün içinde kendisi telefon edip arkadaşlarını yanına çağırıyor ve onlarla eğlenmeye gidiyormuş. Sabah ağlayan, ölmek istediğini söyleyen G. birkaç saat sonra neşeleniyor, dünyanın en mutlu insanı olduğunu söylüyormuş. Annesine bazen çok acımasız davranıyor ve adeta saldırıyor bazen de yaptıklarından dolayı pişmanlık duyuyor ve sürekli özür diliyormuş. Aşırı alışveriş yaptığı ve para harcadığı dönemler oluyormuş. Sürekli kıyafetler alıyor ancak bunların çoğunu bir kez

dahi giymiyormuş. Neşeli olduğu zamanlarda evde dahi aşırı makyaj ve abartılı denebilecek ve yaşına uygun olmayan takılarla dolaşmış. Kendini iyi hissettiği dönemlerde sürekli eve arkadaşlarını çağırıyor ve onlarla vakit geçirmek istiyormuş. Bir gün sabah yine huzursuz kalktığı bir gün annesine hakaret ederek kendini banyoya kilitlemiş. Jiletle bileklerini keserek ölmek istemiş. G. her iki bileği sarılı bir şekilde acil poliklinik odasında görüldü. Bitkin ve üzüntülü bir yüz ifadesi vardı. Kendine bakımı iyi değildi. Alçak sesle ve tek kelimelerle konuşuyor, sorulara kısa cevaplar veriyordu. Ölmek istediğinden söz ediyordu. Son yaşadıkları olaylarla ilgili yoğun pişmanlık ve suçluluk düşünceleri vardı. Kendisini değersiz hissediyor ve sevdiğilerine zarar verdiğini söylüyordu. Hastada teşhis olarak çok hızlı döngülü bipolar bozukluk, depresif hecme düşünülüyor ve intihar riski nedeniyle yatırılarak tedavi edilmesine karar verildi. Valproat 1000 mg/gün ve Sertralin 50 mg/gün başlandı. Hasta bir ay içinde tedaviye cevap verdi. Hastanın kullandığı antidepresanın duygudurumda 'kayma'ya yol açabileceği hatırd tutularak taburcu edildikten sonra sık kontrollere çağırıldı. Hasta üç yıldır tarafımızdan izlenmekte ve koruyucu tedavisi sürmektedir.

Olgu 3: 17 yaşında lise son sınıf öğrencisi erkek hasta K. sinirlilik, öfke, yoğun intihar düşünceleri, hayattan zevk almama, derslerine karşı ilgisizlik, sürekli ağlama, uyku ve iştahında azalma şikayetleriyle ailesi tarafından psikiyatri polikliniğine getirildi. Ailesinin ifadesine göre K. okulunda sevilen, başarılı, müzikle ilgilenen ve ailesiyle uyumu iyi bir gençti. Anne evhanımı, baba ticaretle uğraşıyordu ve aile çocuklarına karşı çok ilgiliydi. Alınan öyküden K.nın yaklaşık üç yıldır psikiyatrik tedavi gördüğü, bir kez kapalı bir koğuşta yatırılarak antipsikotik ilaçlarla tedavi edildiği ve bu üç yıl boyunca çeşitli antipsikotik ve antidepresan ilaçları kullandığı öğrenildi. K.nın yakınmaları üç yıl önce içine kapanma, odasından dışarı çıkmama, ailesinden uzaklaşma, derslerine ilgisini yitirme ve uykusuzlukla başlamıştı. Aile o dönemde bunun geçici bir sorun olduğunu düşünerek üzerinde durmamıştı. Yaklaşık iki ay sonra K. bir akşam evdeki eşyaları ve camları kırdığı bir saldırganlık göstermiş, çevresindeki insanlarla kavga etmeye başlamış ve bunun üzerine bir yataklı kurumda tedavi altına alınmıştı. Antipsikotik tedaviyle yoğun ekstrapiramidal yan etkiler gösteren ve kendi deyimiyle 'robotlaşan' K.bir süre sonra yeniden çevresine ilgisini kaybettiği, bedeninin çirkin olmasından dolayı utandığını ve boyunu kısaltacak bir ameliyat istediğini söylediği, sürekli ağladığı ve ölümü

düşündüğü yeni bir döneme girmiş. Bu dönem sırasında antidepresan ilaçlar kullanmış ve iyileşmiş. İyilik hali uzun süre devam etmiş. Bir gece yüzünü boyayarak, 'I'm the best' yazılı bir tişörtle arkadaş toplantısına gitmiş. Ailesi o dönemde K.nın davranışlarını 'tuhaf' bulduklarını, ancak kendine aşırı güven gösterdiği, neşeli ve enerjik olduğu için tedaviyi düşünmediklerini söylüyor. Yine o dönemde K. zaman zaman huzursuz ve sıkıntılı davranışlar gösteriyor, neşeliyken birden ağlamaya başlayabiliyormuş. Bu döneminde K. alkollü olarak okula gitmiş ve daha önce hiç yapmadığı halde bir öğretmeniyle derste bağırarak tartışmış. Bu dönemi ilaçsız geçiren K.nın daha sonra çok yakınlaştığı bir kız arkadaşı olmuş ve onunla beraber olduğu birkaç ay boyunca kendisini iyi hissetmiş. Bu kız arkadaşı kendisinden ayrıldığında ise büyük bir sıkıntı içine girmiş. Hasta bu dönemde tarafımızdan görüldü. Yakınmalarını çok sevdiği kız arkadaşının kendisini terk etmesine bağlıyor ve hayatın artık kendisi için bir anlamı kalmadığını, ölmekle herkesi dertten kurtaracağını söylüyordu. Aile öyküsü sorgulandığında büyükbabasının bir ruhsal rahatsızlık geçirdiği ve hastanede yattığı öğrenildi. Ancak K.nın babası bu konuda fazla konuşmak istemedi. K.nın durumu major depresyon olarak değerlendirildi ve Venlafaksin 150 mg/gün başlandı. Bir hafta sonra yakınmalarının yoğunlaşması ve intihar düşüncelerinin yoğunlaşması üzerine Alprazolam 3 mg/gün eklendi ve Venlafaksin 300 mg/gün'e çıkıldı. Bir hafta sonraki muayenede K. çok neşeliydi, doktoruna kendisiyle ilgili olarak yazdığı yüzlerce sayfalık bir metni yüksek sesle okuyor, yerinde oturamıyor, sürekli dolaşarak hayatla ilgili 'kendisinin geliştirdiği' düşünceleri tekrarlıyor, dikkati sürekli çevresel uyaranların birinden diğerine kayıyordu. Bu neşe içinde birden hüzünleniyor, ağlıyor ve ölümle ilgili düşüncelerini dile getiriyordu. K.nın bu durumu antidepresanların yol açtığı mani olarak düşünülüyor ve geçmiş öyküsü de dikkate alınarak, bipolar bozukluk tanısıyla valproat 1000mg/gün ve olanzapin 5 mg/gün başlandı. Hastanın duygudurumu bir aylık tedavi sonucunda ötimik duruma geldi. Okuluna başladı, müzik çalışmalarına döndü. Üç aylık izlem boyunca duygulanımında herhangi bir dalgalanma olmadı. Hasta halen düzenli olarak kontrol muayenelerine gelip gitmektedir.

Tartışma

Ergenlik dönemi manisinde 'şizofreniform' özellikler yaygın olarak gözlenmekle birlikte, bunun erişkin dönemde başlayan maniden nitelik

olarak farklı olmadığı, aradaki farkın derece farkı olduğu ileri sürülmüştür (12). Klinik tablonun 'atipik'liğine ve sıklıkla şizofreni, ADHD ve davranım bozukluğu tanılarının yanlışlıkla konulmasına rağmen, klinik izlem pek çok olguda hastalığın iki uçlu doğasını açığa çıkarmaktadır. Sunduğumuz üç olgu depresyon olarak başlamış ve zaman içerisinde iki uçlu duygulanım bozukluğu tablosu netlik kazanmıştır. İki ayrı çalışma, ergenlik sonrası depresyonlarından hangilerinin iki uçlu nitelik kazanabileceğiyle ilgili ipucu vermektedir. Bu çalışmalara göre ilk depresyonun ergenliğin erken dönemlerinde başlaması, hipersomnik-retarde görünüm, psikotik özellikler, trisikliklere bağlı hipomani ve iki uçlu bozukluk aile öyküsü depresyonun ileride iki uçlu bozukluğa dönüşebileceğini düşündürmelidir (12,13). Sunduğumuz olgularda intihar düşüncesinin yoğun olduğu görülmektedir. Ergenlik döneminde başlayan bipolar bozukluk, özellikle karışık mani sıklıkla yoğun intihar düşüncelerine yol açabilmektedir. Karışık mani ile saf maniyi intihar düşüncesi açısından karşılaştıran çalışmalar daha yüksek yaygınlık bildirmektedirler (11,12). Bipolar Bozukluğu olan ergenlerde intihar riskinin başka tanıları olan ergenlere göre daha yüksek olduğu bildirilmiştir (13). Duygudurum bozukluklarıyla madde kötüye kullanımı ileri yaştaki ergenlerde ve genç erişkinlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Karışık mani fenomenolojisi üzerine yapılan çalışmalar karışık episod yaşayan hastaların hastalığın başlangıcında depresif dönem yaşama olasılıklarının daha fazla olduğunu göstermektedir (14). Sunduğumuz olgularda da bipolar bozukluk depresif dönemlerle başlamaktadır. Bir olguda antidepresan kullanımına bağlı hipomani görülmüştür. İki uçlu Bozukluğu olan bireylerde antidepresanların siklotimik kişilik üzerinden hipomaniye yol açabildiği bilinmektedir. Bu hastaları antidepresan ilaçlarla hipomaniye giren klinik depresyon hastalarından ayırmak gerekir zira depresif bozukluğun gerisinde depresif kişilik vardır. Bipolar III olarak adlandırılan grubun özelliği, ailede bipolar hastalık öyküsünün bulunmasıdır (15). İkinci olguda hızlı döngülü özellik dikkat çekmektedir. Bu olgu Bipolar Bozukluğun ergenlik döneminde ne ölçüde farklı görüngüler gösterebileceğine tanıklık etmektedir. Çocukluk (ergenlik öncesi) döneminde başlayan manik depresif bozukluğun ani ve akut başlangıç göstermeyebileceği, ergenler ve erişkinlerin aksine episodlar arasında düzelmeler olmayabileceği bilinmektedir (1,10). Bu çocuklar sürekli, karışık manik, çok sayıda kısa episodla giden hızlı döngülü bir seyir gösterirler. Gülme

nöbeti içindeki bir çocuk hiçbir çevresel uyaran olmadan kendini kötü hissedebilir, intihar düşüncelerinden, kendini vurmaktan söz etmeye başlayabilir. Karışık manik ve hızlı döngülü özellikleri olan erişkinler ayrı episodları olanlara göre daha kötü bir seyir gösterirler (16). Hastaneye yatırılan iki uçlu ergen hastalarda da kötü bir prognoz bulunmuştur (16).

Çocuk ve ergen BB'nun tedavisi konusundaki bilgiler daha çok anekdotal raporlara dayanmaktadır. Bu konuda yapılmış sadece bir plasebo kontrollü, çift kör çalışma vardır ve bilgiler daha çok, erişkinlerde yapılan çalışmalardan sağlanmaktadır. Ancak erişkin depresyonuyla ilgili ilaç çalışmaları çocuk ve ergenlerde başarılı bir tahmin sağlamamıştır (17). Trisiklik antidepresanlar çocuk ve ergen nüfusta plasebodan daha etkili bulunmamıştır. Bu nedenle bu yaş grubuna özgül ilaç çalışmalarına ihtiyaç vardır. Lityum ergen bipolar hastalarda plasebodan daha etkili bulunmuştur. Erişkinlerde alınan önlemler alınmak suretiyle lityumun çocuk ve ergen nüfusta da verilebileceği düşünülmektedir (17). Valproat ve karbamezapinin de çocuk ve ergenler BB hastalarında ümit verici sonuçlara yol açtığı görülmektedir (17). Çocukluk ve ergenlik dönemi manik depresif hastalığının erişkinlerde kötü prognozun belirleyicisi olan karışık ve hızlı döngülü özellikleri dolayısıyla, antimanik tedavinin süresinin ne kadar olacağı tartışmalıdır. Uzun dönem lityum sürdürüm tedavisinin tedaviye ara vermektan daha yararlı olabileceği söylenmektedir (1,17).

Kontrollü olmayan çalışmalarda erişkinlerde lityuma cevap vermeme nedenlerinden olan karışık ve hızlı döngülü maninin çocuk ve ergenlerde de lityuma direnç oluşturabileceği bildirilmiştir. Bir çalışmada lityuma dirençli 46 hastanın 23'ünün 12-19 yaşları arasında olduğu bulunmuştur. Bir başka çalışmada yedi ilk episod bipolar bozukluk hastasının üçünün 28 günlük tedavinin sonunda lityuma cevap vermediği gösterilmiştir. Bu hastaların ikisinde karbamezapin başarılı olmuştur. 19 tedaviye dirençli bipolar ergen üzerinde yapılan bir çalışma (11 akut mani ve 8 karışık mani) lityum ve karbamezapin kombinasyonunun bu hastalarda etkili olduğunu göstermiştir Eşlik eden kişilik bozukluğunun ergen BB hastalarında lityuma direnci artırdığı bildirilmektedir (1,15,18). Bipolar ergenlerin tedavisinde EKT'nin yararlı olduğunu bildiren yayınlar vardır. İkisi hızlı döngülü olmak üzere dokuz BB hastasının 8'inde EKT etkili bulunmuştur (19).

Sonuç

Ergenlik döneminde mani ayırıcı tanısı ve tedavisi özenle yapılması gereken, erişkin manisinden farklı görünümle seyredilen bir durumdur. Hastalığın şizofreniye benzer semptomatolojisi klinisyeni yanıltmamalı ve gerek kişisel gerekse de aile öyküsünden alınacak bilgilerle doğru tanıya varılabilmelidir. Bipolar Bozukluğun başlama yaşının giderek düştüğü (20) ve bu bozukluğun ergenlik döneminde intihar riskini artırdığı (13) hesaba katılırsa, iyi tedavi edilmediğinde büyük bir yıkıma yol açabilecek bu rahatsızlığın, mümkün olan erken dönemde tanınmasının yararı daha açık görülecektir.

Bipolar Disorder in Adolescents : A Report of Three Cases

Abstract: Bipolar Disorder in adolescence may manifest itself differently from adult life and hence may be the subject of wrong diagnoses. Juvenile onset depressions may turn into bipolar states in adult life. Mixed or rapid cycling mania is more prevalent in adolescents compared to adults. In this article, we discuss the clinical features and differential diagnosis of bipolar disorder in adolescence by giving three case presentations. Also treatment options in bipolar disorder are reviewed.

Key words: *Bipolar Disorder, Adolescence, Depression, Mania*

Kaynaklar

1. Geller B, Luby J: Child and adolescent bipolar disorder: a review of the past 10 years. J. Am Acad. Child Psychiatry 36 (9): 1168-1176, 1997.
2. Lewinsohn PM, Klein DN, Seeley JR: Bipolar disorders in a community sample of older adolescents: prevalence, phenomenology, comorbidity, and course. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34:454-463, 1995.
3. Carlson GA: Bipolar affective disorders in childhood and adolescence. In: Affective Disorders in Childhood Adolescence ed: Cantwell DP, Carlson G. New York Septrum Publications. 1983, pp:73-112.
4. Feinstein SC: Adolescent affective disorders. Adolesc Psychiatry. 20:7-21, 1995.
5. Werry JS, McClellan JM: Predicting outcome in child and adolescent (early onset) schizophrenia and bipolar disorder J.Am. Acad. Child Adolesc. Psychiatry 31 : 147-150, 1992.
6. Harrington R: Affective Disorders. In: Rutter M. Child And Adolescent Psychiatry. Blackwell Science Oxford 1994, pp 330-350.
7. Weller EB, Weller RA, Fristad MA: Bipolar disorder in children: misdiagnosis, underdiagnosis, and future directions J Am Acad. Child Adolesc. Psychiatry 34:6, 1995.
8. McElroy SL, Strakowski SM, West SA et al Phenomenology of adolescent and adult mania in hospitalized patients with bipolar disorder. Am J Psychiatry 154:44-49, 1997.
9. Akiskal HS: Developmental pathways to bipolarity: Are juvenile-onset depression pre-bipolar. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34:6, 1995.
10. Geller B, Sun K, Zimmerman B, Luby J, Frazier J, Williams M: Complex and rapid-cycling in bipolar children and adolescents: a preliminary study. J Affect Disord 34:259-268, 1995.
11. Strakowski SM, McElroy SL, Keck PE et al Suicidality among patients with mixed and manic bipolar disorder. Am J Psychiatry 153:674-676, 1996.
12. Dilsaver SC, Chen YW, Swann AC et al Suicidality in patients with pure and depressive mania. Am J Psychiatric Association 151:1312-1315, 1987.
13. Brent DA, Perper JC, Moritz G et al Psychiatric risk factors for adolescent suicide: a case-control study. J. Am Acad Child Adolesc Psychiatry 32:521-529, 1993.
14. Freeman MP, McElroy SL: Clinical picture and etiologic models of mixed states, The Psychiatric Clinics of North America 22:3: 7-21, 1999.
15. Akiskal SH, Pinto O: The evolving bipolar spectrum. The Psychiatric Clinic of North America 22:3 : 517-533, 1999.
16. Strober M, Carlson G: Bipolar illness in adolescents with major depression clinical genetic and psychopharmacological predictors in a three to four year prospective follow up investigation. Arch Gen Psychiatry 39:549-555, 1982.
17. Kafantaris V: Treatment of bipolar disorders in children and adolescents J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 34: 6:732-741, 1995.
18. Geller B, Todd RD, Luby J, Botteron K: Treatment-resistant depression in children and adolescents. Psychiatr Clin North Am 19:253-267, 1996.
19. Bertagnoli MW, Borchardt CM. A review of ECT for children and adolescents. Case Study. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 29;2:302-307, 1990.
20. List JD, Dime Meenan S, Whybrow PC, Price RA, Hirschfield RM: The national depressive and manic-depressive association (DMDA) survey of bipolar members. J Affect Disord 31:281-294, 1994.

Perinatal Kazanılmış Suçiçeği Enfeksiyonu: Olgu Sunumu*

Abdurrahman Üner **, Ercan Kırımı**, Yaşar Cesur **, Hüseyin Çaksen **, Şükrü Arslan **, Bülent Ataş **

Özet: Bu makalede oldukça nadir rastlanan perinatal dönemde kazanılmış bir suçiçeği olgusu sunulmaktadır. Hamilelik sırasında geçirilen enfeksiyon fetüste spontan düşüklere, çeşitli anomalilerle seyreden konjenital varisella sendromuna veya sadece cilt döküntüleriyle karakterize klinik tabloya neden olabilmektedir. Bu makalede, döküntü, ateş ve emmeme şikayetleriyle getirilip, perinatal suçiçeği tanısı alan ve asiklovirle başarılı bir şekilde tedavi edilen 14 günlük bir olgu nadir görüldüğünden dolayı sunulmuştur.

Anahtar kelimeler: Perinatal varisella enfeksiyonu

Suçiçeği, varisella-zoster virüsünün primer enfeksiyonu sonucu ortaya çıkan ve genellikle çocukluk çağında görülen bulaşıcı bir hastalıktır. Ciltte yaygın ve kaşıntılı, makül, papül, vezikül, püstül ve kurutlarla karakterize olup, prodromal dönemi ya yoktur veya çok kısa sürelidir (1). Gebelik sırasında geçirilen suçiçeği enfeksiyonunda fetüs açısından büyük risk bulunduğu bilinmektedir. Özellikle hamileliğin ilk üç ayında geçirilen enfeksiyonun spontan düşüklere veya hipoplastik ekstremiteler, zosteriform cilt skarları, mikrooftalmi, katarakt, korioretinit ve santral sinir sistemi anomalileriyle seyreden ve "konjenital varisella sendromu" olarak adlandırılan klinik tabloya neden olduğu, bu dönemden sonra ise virüsün teratojenik etkisinin bulunmadığı kaydedilmiştir (2-4). Bizim olgumuzda olduğu gibi doğumdan önce son 7 gün içinde geçirilen maternal enfeksiyonun yenidoğanda öldürücü perinatal enfeksiyona neden olabileceği bildirilmektedir. Postnatal 10. günden sonra geçirilen suçiçeği enfeksiyonları neonatal suçiçeği olarak adlandırılmakta ve böyle vakaların oldukça hafif seyir gösterdiği, prognozun iyi olduğu bildirilmektedir (1,2).

Bu yazıda, döküntü, ateş ve emmeme şikayetleriyle getirilip, perinatal suçiçeği tanısı alan bir olgu nadir görüldüğünden dolayı sunulmuştur.

Olgu Sunumu

On dört günlük kız bebek vücudunda döküntü, ateş ve emmeme şikayetleri ile getirildi. Hikayesinden beş günlükken cildinde

*VIII. Ulusal Neonatoloji Kongresi'nde (25-28 Ekim 1998, Mersin) serbest bildiri olarak sunulmuştur.

**Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Van

Yazışma adresi: Dr. Abdurrahman ÜNER

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, VAN

döküntülerinin ortaya çıktığı, hastanemize getirilmeden bir gün önce de ateşinin başladığı ve emmesinin bozulduğu, özgeçmişinde 26 yaşındaki annenin ikinci gebeliğinden miadında, normal spontan vajinal yolla doğduğu, soygeçmişinde annesinin doğumdan bir hafta kadar önce suçiçeği geçirdiği öğrenildi.

Fizik muayenesinde, vücut sıcaklığı 39.1° C, vücut ağırlığı 3000 gram (25-50p), boy 50 cm (50p) ve baş çevresi 34 cm (25-50p) idi. Tüm ciltte ve ağız içerisinde polimorfizm gösteren çoğunluğu papül ve veziküler tipte bir kısmı ise üzeri kurutlu ciltten kabarık lezyonlar mevcuttu. Diğer sistemlerin muayene bulguları normaldi.

Laboratuvar incelemesinde, idrar tetkiki normal, hemoglobin 15.7 gr/dl, lökosit sayısı 19100/mm³, periferik kan yaymasında % 30 parçalı, % 70 lenfosit vardı. Serum C-reaktif protein ++++, serum total IgM düzeyi 343 mg/dl (N: 5-30) idi. İdrar, cilt sürüntüsü ve kan kültürlerinde üreme olmadı.

Perinatal kazanılmış suçiçeği tanısıyla yatırılan olguya 10 mg/kg/gün dozunda yedi gün süreyle intravenöz asiklovir uygulandı. Tedavinin yedinci gününde lezyonları iyileşen olgu yatışının onuncu gününde, kontrole gelmek üzere taburcu edildi.

Tartışma

Gebelikte suçiçeği enfeksiyonu oldukça nadir olup insidans 1/2000 olarak bildirilmektedir. Hamile anne, hastalığı gebeliğin son yedi gününden önceki dönemde geçirdiğinde fetal enfeksiyondan söz edilir. Anne gebeliğin son yedi gününde enfekte olduğunda ise bebekte postnatal ilk 10 günde suçiçeği bulguları ortaya çıkmaktadır (1-3). Hastalığın bu tipinde annede antikor oluşup plasenta yoluyla bebeğe geçecek kadar süre bulunmadığı için hastalık daha ağır seyretmekte ve mortalite oranı % 30'lara yükselmektedir (3-5). Bu tip perinatal enfeksiyonlarda döküntülerin ilk on gün

Resim 1: Vakamızın genel görünümü

içerisinde belirmesi gerektiği bildirilmiştir. Çünkü 10.günden ve özellikle 15.günden sonra bulguların belirdiği bebeklerin enfeksiyon etkenini postnatal kazandığı kabul edilir. Postnatal kazanılmış enfeksiyonlar hem hafif seyretmekte hem de prognoz iyi olmaktadır (1-7).

Hastalığın tanısı başlıca klinik bulgularla konulmaktadır. Bunun yanında virüs izolasyonu, virüs antijenlerinin veya PCR yöntemiyle virüs DNA'sının gösterilmesi, lateks aglutinasyon, ELISA ve FAMA (floresan antikor membran antijen) metodlarıyla antikor saptanması gibi yöntemler de kullanılmaktadır (8-10). Olgumuzda teknik olanaklarımız yeterli olmadığı için ve tanıda şüpheye düşülmediğinden yukarıda belirtilen laboratuvar yöntemleri yapılamadı.

Total IgM değeri olgumuzda oldukça yüksek bulundu [343 mg/dl (N: 5-30)]. IgM fetal dönemde ve postnatal ilk 15 günde konjenital veya perinatal kazanılmış enfeksiyonları göstermesi açısından oldukça değerli bir tanı yöntemidir (2). Olgumuzun da bu değerinin oldukça yüksek bulunması enfeksiyonu perinatal dönemde kazandığını göstermektedir.

Hastalığın tedavisinde yenidoğan bebeklere 5-7 gün süreyle 10-30 mg/kg/gün dozunda asiklovir uygulanmasının mortalite ve morbiditeyi azalttığı gösterilmiştir (1-3). Olgumuzda da benzer şekilde yedi gün süreyle asiklovir kullanıldı ve tedavi sonrası klinik tablonun düzelerek lezyonların tamamen kaybolduğu görüldü.

Sonuç olarak yenidoğan döneminde cildinde döküntü saptanan olgularda detaylı bir şekilde anamnez alınarak annenin gebeliği sırasında döküntülü bir hastalık geçirip geçirmediğinin sorgulanması, ayırıcı tanıda diğer hastalıkların yanısıra suçluğunun de düşünülmesi ve perinatal

suçluğunun tanısı alan hastaların asiklovir ile tedavi edilmesinin morbidite ve mortaliteyi azaltacağını vurgulamak önemli olacaktır.

Perinatally acquired varicella-zoster infection: A case report.

Abstract: In this paper, a very rare varicella case that acquired in perinatal period is presented. The infection occurred during pregnancy can cause spontan abortion, congenital varicella syndrome which is characterized by various anomalies, and rash on the skin. A 14-day-old newborn, admitted with rash on the skin, fever and failure of suck, and diagnosed perinatal varicella infection, and treated with acyclovir successfully is presented due to rare presentation.

Key words: *Perinatally acquired varicella-zoster infection.*

Kaynaklar

1. Gershon AA, Larussa P. Varicella-Zoster virus infections. In: Katz SL, Gershon A, Hotez PJ (eds). Krugman's Infectious Diseases of Children (10th ed). Mosby-Year Book, Missouri, 1998: 620-650.
2. Gershon AA. Chickenbox, Measles and Mumps. In: Remington JS, Klein JO (eds), Infectious diseases of the fetus and newborn infant. WB Saunders Co., Philadelphia, 1995:565-618.
3. Seçmeer G, Kanra G. İntrauterin enfeksiyonların tanı ve tedavisi. İçinde: Yurdakök M, Coşkun T (eds). Pediatri Yeni Bilgiler, Yeni Görüşler. Güneş Kitabevi, Ankara, 1995: 191-206.
4. Gotoff SP. Infections of the neonatal infants. Unique aspects of infection. Epidemiology immunity, and pathogenesis. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB (eds). Textbook of

- Pediatrics (15 th ed). WB Saunders, Philadelphia. 2000: 538-551.
5. Hartung J, Enders G, Chaoui R, Arents A, Tennsted C, Bollmann R: Prenatal diagnosis of congenital varicella syndrome and detection of varicella-zoster virus in the fetus: a case report. *Prenat Diagn.* 1999; 19:163-166.
 6. Deasy NP, Jarosz JM, Cox TC, Hughes E: Congenital varicella syndrome: cranial MRI in a long-term survivor. *Neuroradiology.* 1999; 41:205-207.
 7. Nattwari D, et al: Congenital varicella syndrome. *J Infect,* 1998; 36 (Suppl):59-71.
 8. Whitley RJ. Varicella-zoster virus. In: Mandell GL, Douglas RG, Bennett JE (eds). *Principles and Practice of Infectious Diseases.* Churchill Livingstone, New York. 1990: 1153-1159.
 9. Demmler G, Steinberg S, Blum G, Gershon AA. Rapid enzyme linked immunosorbent assay for detecting antibody to varicella-zoster virus. *J Infect Dis,* 1988; 157: 211-212.
 10. Gershon AA, Steinberg S, LaRussa P. Detections of antibodies to varicella-zoster virus by latex agglutination. *Clin Diagn Virol* 1994; 2: 271-277.

Rinosinüzit Komplikasyonları

Mustafa Erkan, Mehmet Somdaş

Özet: Sinüzit, artan insidans ve prevalansı ile bir sağlık problemi olmaya devam etmektedir. Paranasal sinüs enfeksiyonlarının lokal yayılım ve komplikasyonları, sıklıkla intraorbital ve intrakranial dokularda görülür. Komplikasyonların erken tesbiti, mortalite ve morbiditenin azalmasını sağlayabilecektir. Bu yazıda, rinosinüzitin potansiyel risklerini belirlemek amacıyla, bu konudaki son literatür bilgilerini gözden geçirdik.

Anahtar kelimeler: Rinosinüzit, Komplikasyon

Endoskopik Sinüs Cerrahisinin popüler olması, sinüzitlerin ve komplikasyonlarının patofizyolojisine ilgi uyandırmıştır. Ayrıca her geçen gün gelişen tedavi rejimleri ile bağımsızlığı bir derece de olsa baskılanmış olarak yaşamını devam ettiren diabetik, böbrek yetmezliği olan, organ transplantı olmuş, kemoterapi, radyoterapi görmüş hasta popülasyonu giderek artmaktadır. Bu hastalar; diğer fırsatçı hastalıklar ile birlikte, sinüzitlere ve hızlı gelişecek komplikasyonlara aday olmaktadır.

Bu sebeplerle, literatürdeki sinüzit komplikasyonlarını gözden geçirip, mortalite ve kalıcı hasar ihtimali çok yüksek olan bu klinik antiteyi tekrar incelemeyi gerekli gördük.

Epidemiyoloji

Sinüzit, insidans ve prevalansı giderek artan önemli halk sağlığı problemlerindedir ve tedavisi için yüksek miktarlarda harcamalar yapılmaktadır. Çok fazlaca rastlanılan bu hastalığın bazen ortaya çıkan komplikasyonlarının gerçek insidansının bilinmesi bazı zorluklar arz etmektedir. Çünkü komplike olmamış sinüzit KBB hekimleri, diğer branş hekimleri ve pratisyen hekimler tarafından tedavi edilirken; komplikasyonlar KBB hekimleri tarafından tedavi edilir (1).

Tarihçe

Sinüzit ile göz inflamasyonunun ilişkisi ise Hippocrates zamanından beri bilinmektedir. Antibiyotik öncesi çağda bu komplikasyonlara literatürde oldukça sık rastlanırken, 1940 yılından sonra belirgin biçimde azalma olmuştur. Bilinen ilk kafa içi komplikasyon tedavisi 1699 yılında De la Peyronie tarafından yapılmıştır (2).

Tanımlar

Sinüzit, klinik olarak nazal kaviteyi ve

paranasal sinüsleri döşeyen müköz zarların (hatta nöroepitelin), buradaki sıvıların ve/veya alttaki kemiğin ortaya koyduğu enflamatuvar cevap olarak tanımlanabilir (3). Sinüzitin, genellikle riniti takiben ortaya çıkması ve/veya rinit ile birlikte bulunması (4), sinüs ve burun kavitelerini örten mukozanın histopatolojik olarak devamlılık arz etmesi (5) rinosinüzit şeklinde anılmasına sebep olmuştur.

Amerikan Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahi Akademisinin (AAO-HNS) Rinosinüzit Görev Birimi, bu klinik durumun tiplerini akut rinosinüzit, subakut rinosinüzit, rekürren akut rinosinüzit, kronik rinosinüzit ve kronik rinosinüzitin akut alevlenmesi şeklinde tanımlamıştır (3).

Histopatolojik olarak akut sinüzit nekroz, hemoraji ve/veya ülserasyonla birlikte giden, nötrofillerin baskın olduğu eksüdatif karakterdeyken (6); kronik sinüzit ise lenfositler, plazma hücreleri ve eozinofillerin baskın olduğu, lamina propriada fibrözis ile giden, bazen alttaki kemiği etkileyen proliferatif karakterdedir.

Rinosinüzit, sıklıkla akut viral bir hastalıktan sonra oluşur ve dört klinik şekilde devam eder. Bunlar :

- i) rezolüsyon,
- ii) komplikasyon,
- iii) semptomatik kronik rinosinüzit
- iv) sessiz kronik rinosinüzit (3) .

Kronik rinosinüzit de dört klinik şekilde devam edebilir. Bunlar:

- i) rezolüsyon,
- ii) kronikleşme,
- iii) yaygın hava yolu reaktivitesine sebep olabilen komplikasyonlar
- iv) yaygın hava yolu reaktivitesine sebep olmayan komplikasyonlardır.

Antibiyotik kullanımı, sinüs enfeksiyonlarının ve komplikasyonlarının prevalansını azaltmış olmasına rağmen akut rinosinüzit, orbita enflamasyonunun ve görme bozukluğunun hala önde gelen sebebidir. Her yaşta görülebilmelerine rağmen çocuklarda daha sık karşılaşırlar. Çünkü

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi KBB AD, Kayseri

Yazışma adresi: Dr. Mustafa ERKAN

PK 312 38002 KAYSERİ

bu yaşlarda üst solunum sistemi enfeksiyonları daha sıktır ve kolaylıkla buruna ve sinüslere yayılır.

Komplikasyonlar

A. Orbital Komplikasyonlar

Rinosinüzitli hastalarda %3 oranında orbital komplikasyon ortaya çıkmaktadır (7). Orbital enflamasyon ve enfeksiyonların en sık sebebi rinosinüzitlerdir. Rinosinüzitlerde göz kapağında görülen sınırlı preseptal enflamasyon selim bir hadisedir. Ne zamanki enflamasyon, orbita periostunun, öne doğru göz kapağı dokuları içine devamı olan septumu aşarsa tablo ciddiye arzeder ve acil tedavi gerektirir. Lamina papriseadaki açıklıklar ve valfsız orbital venler, enflamasyonun bu şekilde yayılımına sonuçta orbital komplikasyonlara zemin hazırlar.

Chandler'ın (8) orbital komplikasyonları tarifi, sekonder orbital enflamasyonların klinik özeti verdiği ve patojenezine işaret ettiği için geniş kabul görmüştür. Buna göre;

Birinci evre, periorbital selülitir ve enflamatuvar orbital ödem gözlenir. Konjeste etmoid venlerin orbita venöz drenajına izin vermemesinden kaynaklanır. Göz kapağı ödemi vardır ancak görme keskinliğinde bozulma ve hassasiyet yoktur.

İkinci evre, orbital selülitir. Orbital yağ dokusuna enflamatuvar infiltrasyon ile oluşur. Hafif propitozis, kemozis, görme keskinliğinde bozulma vardır.

Üçüncü evre, subperiostal apesidir. En sık görülen orbital komplikasyondur. Periorbita ile kemik duvar arasında pü birikimi ile karakterizedir ve daha çok etmoid veya frontal sinüs kaynaklıdır (9). Hasta toksik görünümde ve göz dışı ve aşağı yer değiştirmiştir. Antibiyotik öncesi çağda, subperiostal apse sırasında görme kaybı ve menenjit riski çok yüksekti. Görme kaybı, septik optik nevrit veya optik sinir, retina, koroid pleksusu besleyen damarlarda tromboemboli nedeniyle olabilir. Bazen çok hızlı büyüyen apse, gözü öne deplase ederek damarları gerer. Buna bağlı olarak arteriel basınç düşerken, venöz basınç artar. Dolayısıyla intraoküler basınç artışı olur ki; bu durum optik sinir ve retina kanlanmasını bozar. Böyle durumlarda apsenin derhal boşaltılması, ışığı bile algılayamayan hastalarda görmenin tamamen düzelmesini sağlayabilir (10).

Dördüncü evre, orbital apesidir. Orbita dokularında selülit sonrası pü birikimi ile karakterizedir. Ekzoftalmus, kemozis, oftalmopleji görülür. Görme, toksik optik nevrit, optik sinir içindeki venlerin tromboflebiti veya direkt basıya bağlı olarak bozulmuştur.

Beşinci evre, etmoid veya orbital flebitin daha da ilerlemesi sonucu kavernöz sinüs trombozu oluşmasıdır. Bu durumda daha önceden tek gözde şikayetleri olan toksik görünümdeki hastanın karşı gözünde de ekzoftalmus, kemozis, oftalmopleji ve görme kaybı meydana gelir. Bu durum interkavernöz sinüs vasıtasıyla enfeksiyonun karşı tarafa geçmesi ile izah edilir. Meningismus, hatta menenjit söz konusudur. Kavernöz sinüs trombozunda %50-80 mortalite riski vardır.

Chandler sınıflandırmasına ek olarak, orbital komplikasyonların seyri esnasında gelişebilecek ek problemler vardır. Bunlar halihazırdaki problemlere ek morbidite eklerler.

Karotis arter oklüzyonu, kavernöz sinüs trombozu sonrası gelişebilen ciddi bir komplikasyondur. Karotis arter oklüzyonu aslında rinoserebral mukormikoz komplikasyonu (11) olmasına rağmen bakteriyel sinüzit sonrasında da oluşabilir (12).

Kafatası osteomyeliti hızla yayılan, hayatı tehdit eden bir durumdur. Daha çok frontal sinüzit sonrası oluşabilir. Genç hastalarda septik tromboflebit veya Breschet'in valfsız kominikan venleri yoluyla oluşabilir.

Ekzoftalmus ve lateral rektus paralizisi nadir görülen bir durumdur. Maksiller, etmoid veya frontal sinüzite bağlı gelişebilir, sfenoid sinüzit sonrasında olmaz. Antibiyoterapi ile düzelebilir (13). Paranazal sinüslere daha yakın olan alt ve medial rektus tutulumu görülmesi beklenirken lateral rektus tutulumu olması ilginçtir.

Enoftalmus, sinüzitin oldukça seyrek görülen (%0.3) bir komplikasyondur (14,15). İlk defa 1964 de tarif edilmiştir (16). Kronik maksiller ve kronik etmoid sinüzitte, orbita duvarı bu sinüsler içerisine çökerek enoftalmus ortaya çıkarabilir. Kronik sinüzit, osteoplastik aktivite ile orbita duvarlarının kalınlaşmasına sebep olabilir. Bu duvarların yeniden yapılanma (remodelling) hadisesi sonrası, orbita arkaya ve aşağı deplase olur. Ostiomeatal kompleks tıkanıklığına bağlı kronik antral hipoventilasyona bağlı olabileceği düşünülmüştür (17). Enoftalmustan başka yanakta çökme, diplopi, malar ödem, blefaropitoz, kapak retraksiyonu, epifora, propitoz görülebilir. Bu gibi durumlarda travma sonucu oluşabilen blow-out kırıkları, konjenital maksiller hipoplazi de unutulmamalıdır. Koronal ve aksiyel kesitleri ile komputer tomografi ayırıcı tanıda en faydalı yöntemdir (17).

Brown's Sendromu (tendon kılıfı sendromu), alt oblik kası parezisi şeklindeymiş gibi görülmesine rağmen, aslında üst oblik kası ile fasialin etkileşmesi sonucu oluşur. Göz içe bakarken, yukarı bakma girişimi ile oluşan pasif

hareketteki sınırlanmadır. Maksiller, etmoid, frontal sinüzit sonrası ortaya çıkabilir (18).

Akut görme kaybı, rinosinüzitin orbital komplikasyonları söz konusu olduğunda, %10 ortaya çıkabilecek bir morbiditedir. 2-6 haftada düzelebilir (19). İki şekilde oluşabilir:

1). Orbital selülit, apse komplikasyonu sonucu: Bu durumda yumuşak dokular için içindedir ve propitoz, göz kapağı ödemi, kemozis ve oftalmopleji görülür. Enfeksiyona bağlı optik nevrit, tromboflebite bağlı iskemi, basınç artışına bağlı iskemi; muhtemelen bunun sonucunda da santral retinal arter tıkanması ortaya çıkar. Görme kaybı kalıcı veya geçici olabilir.

2). Orbital apex sendromu sonucu: Superior orbital fissür ve optik forameninden geçen damar ve sinirler etkilenmiştir (20). Tamamen oturmuş bir sendromda internal ve external oftalmopleji (kranial III,IV,VI tutulumu), anestezi, hatta nevralkjiye varan his kusuru (oftalmik sinir tutulumu) ve körlük oluşur. Bazen körlük, hiçbir enflamatuvar işaret olmaksızın gelişir ki; bu, optik sinirin intrakanaliküler tutulumuna bağlıdır ve parsiyel orbital apex sendromu diye nitelendirilebilir. Ancak bu klinik durumun, enflamatuvar bulguları gölgeleyen veya onlardan önce ortaya çıkan görme kaybı şeklinde olabileceği bildirilmiş ve buna posterior orbital selülit denilmiştir (21).

Akut görme kaybı acil bir durumdur ve derhal müdahale gerekir. Parenteral antibiyotik, erken cerrahi dekompresyon ve sinüs drenajı görmeyi düzeltebilir (22).

B. Kafa İçi Komplikasyonları

Frontal ve etmoid sinüzit mortalitesi, antibiyotik öncesi çağda %100, günümüzde % 40 olan kafa içi komplikasyonlarına yol açabilir. Kafa içi komplikasyonlar, kemik açıklıklar ve diploik venler vasıtası ile patojen organizmaların ilerlemesi sonucu meydana gelir.

Pürülan menenjit, iyi bilinen bir antitedir. Baş ağrısı ve ense sertliği ile karakterizedir. Hasta toksik görünümündedir ve ateşi vardır. Kranial sinir paralizileri görülebilir. Mortalitesi %20 dir. Gram negatif bakteri etkense prognoz daha kötüdür. Sinojen menenjitte, genelde birden fazla etken patojen vardır. Hasta sağ kalırsa uzun dönemde sensorinöral işitme kaybı ve hafif mental durum bozuklukları görülebilir (23).

Epidural apsede; frontal sinüs enfeksiyonunun arka duvarda osteite sebep olup, buradan epidural mesafeye yayılması söz konusudur. Hastada devamlı donuk baş ağrısı, birden yükselen ateş ve normal BOS bulguları vardır. Fark edilemeyen epidural apse, durayı yırtıp subdural ampiyeme neden olabilir (24).

Frontal sinüs enfeksiyonu, ön duvarda osteite sebep olarak, buradan yayılırsa frontal periostium altında püri birikimine sebep olabilir ki; buna Pott'un kabarık (puffy) tümörü denir (24).

Enfeksiyon, diploik venler vasıtası ile geriye taşınıp, septik tromboflebite neden olabilir. Bunun sonucunda sagittal sinüs trombozu gerçekleşebilir. Bu klinik durum, genelde diğer komplikasyonlarla beraber bulunur.

Subdural apse, en sık görülen kafaiçi komplikasyonudur (1). Geriye doğru tromboflebit nedeniyle, enfeksiyonun subdural mesafeye taşınmasından kaynaklanır. Hasta toksik görünümündedir, mental durum bozuktur ve meningeal irritasyon bulguları, optik nevrit ve papil ödemi vardır. BOS bulanıktır ve lökosit mevcuttur. Fokal nörolojik bulgular görülebilir. Wachym ve arkadaşları 1990 yılında yayınlanan makalelerinde subdural ampiyemin en sık sebebinin rinosinüzit olduğunu savunmuşlardır (25).

Literatürde, diş çekimi sırasında, diş kökünün maksiller sinüse kaçması sonrası gelişen sinüzite bağlı subdural ampiyem tarif edilmiştir (26).

Akut beyin apsesi, geriye doğru septik emboli nedeniyle oluşur. Apsel ventriküler sisteme açılmadıkça menenjal irritasyon bulgusu vermez (25).

Subakut ve kronik beyin apsesi, hastada akut beyin apsesinden daha az toksik bir durum oluşturur. Baş ağrısı, bulantı, kusma, hafif ateş olabilir. Fokal nörolojik bulgular ve nöbetler görülebilir (25).

Mukosel oluşumu, kronik sinüzit komplikasyonları arasında kabul edilir. Mukosellere, daha çok frontal ve etmoid sinüslerde rastlanırken, %10'u maksiller sinüste bulunur. Maksiller sinüs mukoselleri, çoğu zaman Caldwell-Luc operasyonu sonrası gelişir (27). Mukosel, kemiğin zayıf olduğu yerlerden ilerler. Semptom vermesi, etraftaki önemli yapılara ulaşana kadar uzun süre alır. Hasta en sık yüzde şişme ile başvurur. Göz küresi itilebilir ve ekzoftalmus ve diplopi oluşur. Mukosel, lakrimal keseye basarsa epifora, infraorbital sinire basarsa göz altında anestezi veya parestezi oluşturabilir. Büyük mukoseller alt göz kapağını kaldırabilir (28).

Tanı

Konvansiyonel radyolojik inceleme, rinosinüzit komplikasyonu düşünüldüğünde faydalı olamaz. Ciddi baş ağrısından yakınan, V. sinirin oftalmik, maksiller veya mandibüler dallarının herhangi birinde ağrı, parestezi tarif eden, ayrıca fotofobi ve göz yaşarmasından yakınan hastalarda, dalgınlığı, kooperasyon bozukluğu olanlarda rinosinüziti aşan, bir enfeksiyondan

şüphelenilmelidir. Yine sinüzit düşünülen bir hastada, göz çevresinde veya göz kapağında kızarıklık, ödem, göz hareketlerinde kısıtlılık, konjonktiva ödemi saptanırsa orbital komplikasyon akla getirilmelidir (9,10). Bilgisayarlı Tomografi (CT), hatta kavernöz sinüsü değerlendirmek için kontrastlı CT ve kavernöz sinüs venografisi uygulanabilir (29,30).

Tedavi

Özellikle sfeno-etmoid sinüzit ve komplikasyonları söz konusu olduğunda, hasta derhal hospitalize edilip, geniş spektrumlu parenteral antibiyotik baskısına alınmalı, eğer bulgular gerilemiyorsa cerrahi drenaj uygulanmalıdır (31). Antibiyotik seçiminde, patojen olabilecek mikroorganizmalar göz önünde bulundurulmalıdır. Akut sinüzitlerde en sık *S. pneumoniae*, *H. influenzae*; kronik sinüzitlerde ise anaerobik bakteriler, *S. aureus* etken patojendir. Komplikasyonlarda anaerobik *Streptococci* ve *S. aureus* sık rastlanılan patojendir (23,32,33). Kültürlerin %20'sinde ise üreme olmaz. Bunun sebebi daha önce bir şekilde antibiyotik alınmış olmasıdır. Gelişmekte olan ülkelerde ise *Streptococcus*, hem basit hem komplikasyonlu sinüzitlerde en sık rastlanılan etken patojen şeklinde nitelendirilmiştir (34).

Yüksek doz penisilin ve kloramfenikol ilk seçenektir. Seftriakson kan beyin bariyerini aşabildiği için kullanılabilir.

Otopilerde hipofiz enflamasyonu görülmesi, steroid tedavisini akla getirmiştir. Steroid tedavisi, adrenal yetmezliği ve vasküler kollapsı önler. Tedavi sırasında kan steroid düzeyi bakılmalıdır (35).

Göz komplikasyonlarında cerrahi endikasyonu görme keskinliğini takip ile konulmalıdır. Antibiyotik tedavisine rağmen görme keskinliğinde düzelme olmazsa cerrahi tedaviye geçilmelidir (36). Literatürde cerrahi tedavi endikasyonu %12 ile %66 arasında gösterilmiştir(19,36). Gerekli cerrahi metod etkilenen sinüse göre değişmekle birlikte frontal sinüs trefinizasyonu, antrostomi, etmoidektomi gerekebilir. Orbitanın etkilenme oranına bağlı olarak, orbitaya müdahale de gerekebilir. Bu eksternal etmoidektomi yoluyla olabileceği gibi endoskopik cerrahi ile orbitaya müdahale, hatta optik sinir dekompresyonu yapılabilir (37).

Yorum

Antibiyotiklerin kullanılmaya başlanmasından sonra rinosinüzitler azalmasa da komplikasyonlar nispeten azalmıştır. Ancak bağışıklık sistemi baskılanmış, diyabetli, böbrek yetmezliği olan,

alkolik hastalar hala komplikasyonlar için potansiyel adaydır. Ayrıca sinüs travması geçirmiş hastalara da özel dikkat gerekir. Çünkü; anatomik yapıdaki değişiklikler, dura defektleri komplikasyonlara zemin hazırlar. Bu durum özellikle sinüs cerrahi müdahalesi geçirmiş hastalarda da önem taşır.

Hastaların birçoğu daha önce mutlaka çeşitli antibiyotikler kullanmışlardır. Bunun enflamatuvar cevabı ve erken belirtileri maskeleyebileceği akılda tutulmalıdır.

Komplikasyonlu hastalarda mental durum prognoz açısından önemlidir. Erken tanı, mortalite ve morbiditeyi azaltır. Bu yüzden ilk görüldüğünde tablo bütünüyle değerlendirilmeli ve hastaya gerekli dikkat sağlanmalıdır.

Hastaların takibi, kafaiçi komplikasyon düşünüldüğünde, kontrastlı tomografi, orbital komplikasyon düşünüldüğünde, aksiyel ve koronal tomografi ile yapılmalıdır.

Kafaiçi komplikasyonlar, önce beyin cerrahiye veya nörolojiye başvuracağından, bu tür hastalara primer odak açısından dikkatli yaklaşılmalıdır.

Tedaviye on gün içerisinde cevap vermeyen hastalarda komplikasyonlar akla gelmeli, cerrahi müdahale düşünülmelidir. Bu tür durumlarda beyin cerrahisi konsültasyonu istenmelidir.

Complications of Rhinosinusitis

Abstract: *Sinusitis is a leading health-care problem with an increasing prevalence and incidence. Complications and local extension of paranasal sinus infections most often involve intraorbital and intracranial tissues. Early recognition of complications can decrease mortality and morbidity. In this paper, we reviewed the current literature in order to study the complications of rhinosinusitis.*

Key Words: *Rhinosinusitis, Complications*

Kaynaklar

1. Morgan MD, Morrison MV: Complications of frontal and ethmoidal sinusitis. *Laryngoscope* 90:661-666,1980.
2. Pattisapu JV, Parent AD: Subdural empyemas in children *Pediatric Neuroscience* 13:251,1987.
3. Lanza DC, Kennedy DW: Adult Rhinosinusitis defined. *Otolaryngol-Head and Neck Surg* 117:No 3 part 2,1997.
4. Lund VJ, Kennedy DW: Quantification for staging sinusitis. *Ann Otol Rhinol Laryngol Suppl* 67:17-21,1995.
5. Gwaltney JM, Philips CD, Miller RD: Computed tomographic study of common cold. *N Engl J Med* 330:25-30,1997.
6. Cotran RS, Kumar V, Robbins SL: Robbins Pathologic basis of disease. 5th edition 1994. pp 53-83

7. Oliverio PJ, Benson ML, Zinreich SJ: Update on imaging for functional endoscopic sinus surgery. *Otolaryngol Clin North Am* 28:585-608,1995.
8. Chandler JR, Langenbrunner DJ, Stevens ER: The pathogenesis of orbital complications in acute sinusitis. *Laryngoscop* 80:1414-1428,1970.
9. Scott CM: Endoscopic management of subperiosteal abscess. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg* 119:789-791,1993.
10. Harris GJ: Subperiosteal Abscess of the Orbit. *Arch Ophthalmol* 101:751-7,1983.
11. Moll G.W: Rhinocerebral mucormycosis in IDDM. *Diabetes Care* 17:1348-53,1994.
12. Özüer MZ, Ardiç FN, Coşkun E, Yalçın AN, Akkoyunlu NS: Carotid artery occlusion due to bacterial paranasal sinusitis. *Ann Otol Rhinol.Laryngol* 108:87-90,1999.
13. Ramana S: Antibiotic responsive exophthalmos and lateral rectus paralysis. *Ann Ophthalmol* 23:195-8,1991.
14. Cleine RA, Rootman J: Enophthalmos. *Clinical Review. Ophthalmol* 91:229-37,1984.
15. Martelli A, William FH, Newton TH: Enophthalmos and orbital expansion from chronic sinusitis. *J Clin Neuro-ophthalmol* 4:167-172,1984.
16. Montgomery WW: Mucocele of maxillary sinus causing enophthalmos. *Eye Ear Nose Throat* 43:41-4,1964.
17. Robert AG: Athelectasis of maxillary sinus with enophthalmos and midface depression. *Ann Otol Rhinol Laryngol* 102:429-432,1993.
18. Saunders RA: Acute onset Brown's syndrome associated with pansinusitis. *Arch Ophthalmol* 108:58-60,1990.
19. Schram VL, Myers EN, Kennerdel JS: Orbital complications of acute sinusitis. *Otorhinolaryngol* 86:221-230,1978.
20. Holt H, DeRotth H: Orbital apex and sphenoid fissure syndrome. *Arch Ophthalmol* 24:731-741,1940.
21. Slavin ML, Glasser JS: Acute severe irreversible visual loss with sphenothmoiditis 'posterior orbital selülitis'. *Arch Ophthalmol* 105:345-348, 1987.
22. El-Sayed Y, Al-Muhaimeid H: Acute visual loss in association with sinusitis. *J Laryngol Otol* 107:840-842, 1993.
23. Dolan RW, Chowdhury Khalid: Diagnosis and treatment of intracranial complications of paranasal sinus infections. *J Oral Maxillofacial Surg* 53:1080-7,1995.
24. Remmler D, Roger B: Intracranial complications of frontal sinusitis. *Laryngoscop* 90:1814-24,1980.
25. Wacym PA, Canalis RF, Feverman T: Subdural empyema of otorhinological origin. *J Laryngol Otol* 104:118-120,1990.
26. Woolley EJ, Patel M: Subdural empyema resulting from displacement of a root into the maxillary antrum. *Br Dent J* 182:430-432,1997.
27. Hasegawa M, Saito Y, Watnabe I, Kern EB: Postoperative mucoceles of maxillary sinus. *Rhinol* 17:253-6,1979.
28. Ormerod DL, Alfred LW, Steven DR, Steven EF: Ophthalmic manifestations of maxillary sinus mucoceles. *Ophthalmol* 94:1013-9,1987.
29. Renn W.H: Microsurgical anatomy of the sellar region. *J Neurosurg* 43:288-298,1975.
30. Lew D, Southwick FS, Montgomery WW, Weber AL, Baker AS: Sphenoid sinusitis. *New England J Med* 19:1149-1154,1983.
31. Michael L.S: Acute Severe Irreversible Visual Loss With Sphenoethmoidal sinusitis. *Arch Ophthalmol* 105:345-8,1987.
32. Erkan M, Aslan T, Özcan M, Koç N. Bacteriology of antrum in adults with chronic suppuratif otitis media. *Laryngoscop* 104:321-324,1994.
33. Erkan M, Özcan M, Aslan S, Soysal V, Bozdemir K, Haghighi N. Bacteriology of antrum in children with chronic maxillary sinusitis. *Scand J Infect Dis.* 28: 283-285,1996.
34. Mortimore S, Wormald PJ, Qliver S: Antibiotic choice in acute and chronic sinusitis. *J Laryngol Otol* 112: 264-8,1998.
35. Odabaşı OA, Akgül A: Cavernous sinus thrombosis: A rare complication of sinusitis. *Int J Ped Otol Rhinol Laryngol* 39:77-83,1997.
36. Shahin J, Gullane PJ, Dayal VS: Orbital complications of acute sinusitis. *The Journal of Otolaryngoloji* 16:1: 23-27, 1987
37. Kessler A., Berenholz LP, Segal S: Transnazal endoscopic drainage of a medial subperiosteal orbital abscess. *Eur Arch Otorhinolaryngol* 255:293-295, 1998

N-Asetil-β-D Glukozaminidaz ve Böbrek Hastalıklarında Kullanımı

Tevfik Noyan, M. Ramazan Şekeroğlu, Haluk Dülger

Özet: N-asetil-β-D glukozaminidaz (NAG), böbrek hastalıklarının ve hasarının taranması amacıyla çok geniş kullanım alanına sahip bir idrar enzimidir. Bu enzim proksimal tubül lizozomlarında bulunan glikozidazların en aktifidir. Yüksek moleküler ağırlığına bağlı olarak (M.A. ≥ 1300000 dalton) glomerüllerden filtrasyona uğramaz, bu nedenle idrarda miktarının artması tubüler hasarın duyarlı bir göstergesidir. Böbrek hastalığının ve hasarının farklı evrelerinde idrar NAG izoenzim profili değişmektedir. Bu makalede, NAG ve böbrek hastalıklarındaki kullanımı ile ilgili literatür bilgileri özetlenmiştir.

Anahtar kelimeler: NAG, İzoenzim, Renal hastalık

Böbrek hastalıklarının teşhisi ve böbrek hasarının ortaya çıkarılması amacıyla idrar enzimlerinin ölçümü klinikte geniş kullanım alanına sahiptir. Böbrekler tarafından idrara birçok enzim salınmasına rağmen, bu enzimlerin bir çoğu stabil değildir ve bu nedenle sınırlı kullanım alanına sahiptir. Bu enzimler arasında yer alan N-asetil-β-D glukozaminidaz (NAG; 2-acetamidodeoxy-β-glucoside acetamidodeoxyglucohydrolase, EC 3.2.1.30) böbrek hastalıklarının ve hasarının ortaya çıkarılması amacıyla çok geniş kullanım alanına sahiptir. NAG yaklaşık olarak 130.000 dalton molekül ağırlığına sahip olup, idrara çıkan stabil bir glikolitik enzimdir. Özellikle böbrek proksimal tubül hücrelerindeki lizozomlarda yüksek miktarda bulunur (1). Yüksek molekül ağırlığı nedeniyle glomerülden filtre edilmez ve bu nedenle idrar konsantrasyonlarının artması proksimal tubüler hasarı veya lizozomların bütünlüğünün kaybolduğunu gösterir. Proksimal tubüllerde bulunan eksozitoz/ endositoz transport sistemi, normal bireylerde lizozomal enzimlerin çok düşük miktarlarının atılımına neden olur. Endositoz/eksozitoz transport sistemi birbirine eşit ve zıt yönde gerçekleşen enerji bağımlı bir mekanizma aracılığıyla gerçekleşmektedir. Çeşitli nedenlere bağlı olarak bu sistem kolaylıkla tahrip olabilir ve sonuç olarak lizozomal enzim olan NAG fazla miktarda idrarla dışarı atılır. Doku ve vücut sıvılarına özgü NAG izoenzimlerinin bulunması değişik hastalıklarda bu enzimin klinik kullanımının önemini daha da artırmıştır (1,2).

NAG İzoenzimleri

NAG; lizozomal hidrolazlar arasında en çok aktif olanıdır. Isıya dayanıklılığı ve net

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, Van
Yazışma adresi: Dr. Tevfik NOYAN
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya AD, VAN

yüklerinin farklılıklarına göre dokularda esas olarak NAG-A ve NAG-B formunda bulunur. A izoenziminin izoelektrik noktası 5.4 iken B izoenziminin izoelektrik noktası 7.9'dur. Bu özellik izoenzimlerin iyon değiştirici kromatografi ve elektroforezde farklı noktalara göç etmelerine neden olur. NAG izoenzimlerinin yapısındaki farklılıklar iki izoenzim farklı fiziksel özelliklere sahip olmasından kaynaklanmaktadır (3). A ve B şeklinin yapısal bileşimi farklıdır. A izoenzimi α ve β subünitelerinin birleşiminden oluşmuştur. B izoenzimi 2 ya da 4 β subünitinin birleşiminden oluşmuştur. Bu yapısal özelliğinden dolayı α zincirinde oluşan mutasyonlar yalnızca A izoenziminde yetmezliğe yol açarken, β subünitindeki mutasyonlar hem A hem de B izoenzimindeki yetersizliğe yol açmaktadır. İzoenzimlerin substrat özgünlüğü farklıdır. A formu yalnızca G_{M2} gangliozidlere karşı yüksek aktiviteye sahiptir ve substrat olarak N-acetylhexosaminide β bağıyla bağlı aglikon ya da şeker üzerindeki asidik grupları ortadan kaldırmaktadır (2).

Bu izoenzimlerin klinikte en çok ilgi çeken kullanım alanı otozomal resesif genetik geçişe sahip Tay-Sachs hastalığı ve Sanndhoff's hastalığıdır. Lizozomal depo hastalıkları arasında yer alan Tay-Sachs hastalığında A izoenziminde (β-NAG-A; Hex A) yetmezlik vardır. Hex A G_{M2} gangliozidlerdeki galaktoz ve N-acetyl-galaktozamin arasındaki β(1-4)-glikozid bağımlı hidroliz etmektedir. Bu enzimin yokluğu G_{M2} gangliozidlerin nöronlarda depolanması ile sonuçlanmaktadır. Sanndhoff's hastalığı daha nadir olarak gözükmektedir Bu hastalıkta enzimin A ve B (β-NAG-B; Hex B) formunda yetmezlik vardır (3).

Serumda bulunan A ve B'nin miktarını ölçmek için enzim 60 °C de 10 dakika ısıtılır. Hex A ısıya

karşı dayanıksızdır. Bu yüzden enzimin yapısında çözünme meydana gelecektir. Daha sonra 4-methylumbelliferyl-1-N-acetyl-β-D-glucosaminide-6-sulfat substratıyla işleme tabi tutulur. DEAE-selülozla yapılan iyon değiştirici kolon kromatografisinde A ve B izoenzimleri arasında yer alan I₁ ve I₂ olarak isimlendirilen bantlar yer almaktadır. Serumda bulunan A izoenzimi böbrek ve dalakta bulunandan farklıdır ve As olarak isimlendirilmektedir. Diğer çok az bulunan formlar C, S ve gebe kadınlarda bulunan P formudur (2).

Price ve ark. (4) elektroforez tekniği kullanarak NAG izoenzimlerinin idrardaki değişimlerini incelemişler ve ilk olarak elektroforez tekniği kullanarak B formunun idrarla atılımının arttığını göstermişlerdir. Elektroforezde uygulama noktasında B formu, bunu takiben arada yer alan izoenzimler ve son olarak A formu yer alır (1).

Sağlıklı kişilerin idrarında A izoenzimi baskın olan formdur. Toplam NAG aktivitesinin arttığı hastalarda B izoenzimi baskın hale gelmektedir. As izoenzimi normalde böbrekte bulunmamasına rağmen glomerüler hasar oluşan bir hastanın idrarında As izoenzimi tesbit edilmiştir (2) Vigano ve ark. (5) üst idrar yolu enfeksiyonuna sahip çocuklarda B izoenzimlerinin idrarda arttığını tesbit etmişlerdir. Kind (6) renal transplantasyon ve büyük cerrahi operasyonlar sonrasında hastaların takibinde; büyük cerrahi operasyonlar sonrasında ara formların yüzdesi artarken, renal transplantasyon reddinde daha düşük artmalar meydana geldiğini tesbit etmiştir. Whiting ve ark. (7) renal rejeksiyonda A/B oranının azaldığını ve ara formlarda çok az değişme olduğunu tesbit etmişlerdir. Gibey ve ark. (8) bazı aminoglikozidlerin alınımının B ve ara formlarda artışa neden olduğunu göstermişlerdir. Yine Mozer ve ark. (9) tarafından lizozomal enzimler üzerine aminoglikozidlerin direkt etkileri gösterilmiştir. Bu araştırmacılar antibiotik ve enzim arasındaki direkt etkileşime bağlı olarak aminoglikozidlerin terapötik dozlarının NAG ve izoenzimlerinin aktivitesinin % 60' dan daha fazlasını inhibe ettiklerini rapor etmişlerdir. İdrar ve serum NAG aktivitesi diabetik hastalarda yükselmektedir. Jung ve ark. (10) 36 insüline bağımlı diabetik hasta ve 30 sağlıklı kontrol grubunda yaptığı çalışmada klinik olarak proteinürisi bulunan bütün diabetik hastalarda NAG enziminin idrardaki düzeyinin arttığını bulmuşlardır. Bizim yaptığımız bir çalışmada, normal böbrek fonksiyonuna sahip tip 2 diabetes mellituslu hastalarda, sağlıklı kontrollere göre idrar NAG aktivitesinde önemli oranda artış olduğu tesbit edilmiştir (11). Normal bireylerle karşılaştırıldığında diabetik hastalarda B izoenziminin serumdaki miktarı düşerken,

idrardaki miktarında bununla doğru orantılı olarak artmaktadır. NAG izoenziminin diabetik hastaların kontrolünde duyarlı bir gösterge olarak kullanılabileceği bildirilmiştir (2).

Renal Hastalık ve Hasarda NAG'ın Önemi

Böbrek farklı hücre tipleri içermektedir. Bu hücrelerin öncelikli görevi glomerüler filtrasyon, tübüler reabsorbsiyon, sekresyon ve metabolitlerin konsantrasyon edilmesidir. Böbrek kompleks bir yapıya sahip olmasına rağmen, toksik hasar ve hastalıklara karşı sınırlı sayıda yollarla cevap vermektedir. Noninvaziv testler morfolojik, fonksiyonel ve biyokimyasal düzeydeki değişimleri yansıtmaktadır. Bununla birlikte, böbrekte oluşan hücre yaralanmasına cevap olarak oluşacak erken dönemdeki enzim salınımı hakkında çok az şey bilinmektedir. İdrar enzimleri hücre hasarı ya da özellikle etkilenen bölgenin yeri hakkında bilgi sahibi olmamıza yardımcı olurken, hastalığın tipi hakkında bize bilgi vermezler. Böbrek hastalıklarında kullanılan fonksiyonel testlerin birçoğunun duyarlılığını kaybetmesinden dolayı sorunlar artarak çoğalmaktadır. Böbrek hastalığının erken döneminde teşhis konularak hastalığın ilerlemesi önlenmelidir. Toksinlere ya da hastalıklara bağlı olarak oluşan böbrek hasarının erken dönemde taranması ve hastalığın ilerlemesinin takibinde non invaziv bir test olan NAG'ın önemli bir rolü vardır. NAG'ın otomatik ya da manuel yolla ölçümü klinik biyokimya laboratuvarlarında mümkün olup halk sağlığı çalışmalarında popülasyondaki risk oranının ortaya çıkarılması amacıyla kullanılmaktadır. NAG renal fonksiyonlarda gerileme oluşmadan önceki dönemde böbrek hasarının şiddetini ölçmek için kullanılan duyarlı bir test yöntemidir. Proksimal tübüllere lokalizedir ve bu bölgenin fonksiyonlarının değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır (2).

Sağlıklı bireylerde bu enzimin idrardaki miktarı çok düşüktür. Doğru ve duyarlı bir ölçüm yapmak için idrarda bulunan ürenin inhibitör etkisini ortadan kaldırmak gerekir, bu amaçla idrar numuneleri dilüe edilmelidir. Ölçüm esnasında oluşacak bir diğer hata idrar volümüne bağlı olarak oluşacak değişimlerdir. NAG ölçümü için 24 saatlik idrar toplamak zordur ve nadiren bu yöntem kullanılmaktadır. Ölçüm yapılan idrarda bulunan NAG düzeyini idrar kreatinin düzeyine oranlayarak idrar volümüne bağlı olarak oluşan değişimlerin bir kısmı ortadan kaldırılmış olunur. Diürez, bu enzimin idrarla atılımı üzerine çok az etkiye sahiptir. İdrarda bakterilerin bulunması

Tablo 1. Böbrek hastalıkları ve toksikolojide N- Acetyl- β - D- glukozaminidazın kullanımı

1. Kadmiyum ve civa gibi ağır metallerle oluşan zehirlenmeler, idrar yolu enfeksiyonları, aminoglikozid, cis-platinum ve siklosporin A gibi nefrotoksik ilaçların kullanımına bağlı olarak oluşan nefrotoksitenin erken dönemde gösterilmesi amacıyla,
2. Operasyonlar esnasında böbrekte oluşan anoksik epizodların iyileşme döneminin takibi amacıyla,
3. Diabet, hipertansiyon, romatoid artrit'e bağlı oluşan sekonder böbrek hasarının izlenmesi amacıyla,
4. Nefrotoksik ilaçların kullanılmasına bağlı olarak gelişen böbrek hasarı, transplantasyon yapılmış hastalarda oluşabilecek organ reddinin ve böbrek hastalıklarının izlenmesi ve takibi amacıyla, idrar NAG ölçümü yapılmaktadır.

ölçüm sonuçlarını etkilemez. İdrar NAG aktivitesinin ana inhibitörü üre olup, idrarda albumininde yüksek konsantrasyonlarda bulunmasının NAG aktivitesini etkileyebileceği bildirilmiştir (2,3).

NAG'ın böbrek hasarının göstergesinde kullanımını sağlayan faktörler şöyle sıralanabilir (12);

a) Böbrek tübül hasarının çok yüksek oranda duyarlı bir göstergesidir.

b) Kullanılmakta olan böbrek fonksiyon testlerine göre daha erken dönemde idrardaki miktarı yükselmektedir.

c) Oluşan patolojik değişimlere paralel olarak idradaki miktarında artma meydana gelmektedir.

Bu özelliklerinden dolayı NAG böbreği ilgilendiren çeşitli durumlarda kullanım alanı bulmuştur. Pratikte NAG'ın kullanım alanları ile ilgili özet bilgi Tablo 1'de verilmiştir (2,1 2).

Tablo 1'den de görüldüğü gibi NAG giderek daha yaygın bir kullanım alanına sahip olmaktadır. NAG'ın noninvaziv ve kolayca uygulanabilir bir test olmasından dolayı gelecek yıllarda renal hastalıkların ve nefrotoksitenin taranması amacıyla rutin klinik pratikte kullanılacak önemli testler arasında yer alacağı görüşünü taşımaktayız.

N-Acetyl - β -D Glucosaminidase and Its Use in Renal Diseases

Abstract: *N-acetyl - β -D glucosaminidase (NAG) is the most widely used urinary enzyme assay for the assessment of renal disease and the detection of nephrotoxicity. It is the most active of glycosidases found in the lysosomes in the proximal tubule. An increase in NAG activity in urine is a sensitive test for renal tubular damage, since its relative molecular mass (M.W. \geq 130000) precludes its filtration by the glomerulus. The isoenzyme profile of NAG in urine varies at different stages of renal disease and damage. In this paper, NAG and knowledges which are its use in renal diseases are summarized.*

Key words: *NAG, isoenzyme, renal disease.*

Kaynaklar

1. Furuhatto N., Shiba K., and Naro N.: N acetyl β -D- glucosaminidase, Nippon Rinsho; 53(5): 1267-76, 1995.
2. Price.R.G.: Measurement of N acetyl β -D- glucosaminidase and its isoenzymes in urine methods and clinical applications, Eur. J. Clin. Biochem.; 30: 693-705, 1992.
3. Brien J.F.O.: The lysosomal enzymes, In "Tietz Textbook of Clinical Chemistry" Ed. Burtis C.A. and Ashwood E.R., 2149-2159, W.B. Saunders, second ed., London, 1994.
4. Price R.G., Dance N., and Edwards B.: The excretion of N acetyl β -D- glucosaminidase and β -D- galactosidase following surgery to the kidney, Clin. Chim. Acta.; 27: 65-72, 1972.
5. Vigano A., and Assoel B.M.: N acetyl β -D- glucosaminidase(NAG) and NAG isoenzymes in children with upper and lower urinary tract infections, Clin. Chim. Acta.; 130: 297-304, 1983.
6. Kind P.R.N.: N acetyl β -D- glucosaminidase in urine of patients with renal disease and after renal transplants and surgery, Clin.Acta.; 119: 89-97, 1982.
7. Whiting P.H., and Peterson J.: Diagnostic value of urinary N acetyl β -D- glucosaminidase, its isoenzymes and the fractional excretion of sodium following renal transplantation, Clin. Chim. Acta.: 130: 369-376, 1983.
8. Gibey R., Dupond J.R., and Henry J.D.: Urinary N acetyl β -D- glucosaminidase(NAG) isoenzyme profiles: a tool for evaluating nephrotoxicity of aminoglycosides and cephalosporins, Clin. Chim. Acta.: 137: 1-11, 1984.
9. Mozer J.L., Gibey R., Dupond J.L., and Henry J.C.: Influences des aminoglycosides sur l' active de la N acetyl β -D- glucosaminidase(NAG) urinaire et de ses isoenzymes, Pathol. Biol.: 327: 230-234, 1988.
10. Jung K., Pergande M., and Schimke R.: Urinary enzymes and low molecular-mass proteins as indicators of diabetic nephropathy, Clin. Chim.: 34: 544-547, 1988.

Noyan ve ark.

11. Noyan T.: Tip 2 diabetik hastalarda N acetyl β -D-glucosaminidase, beta-2 mikroglobulin ve retinol bağlayıcı globulinin idrar atılımı, Uzmanlık tezi, Van, 2000
12. Flynn F.V.: Assesment of renal function: Selected developements, Clin. Biochemistry; 23: 49-54, 1990.